

Prospettive di co-marketing per le filiere alimentari a base di canapa in Sicilia

a cura di Giorgia Giordani

INDICE

Introduzione	4
1. Il mercato: canali commerciali, prezzi e packaging.....	8
1.1 Canali commerciali	8
1.2 Prezzi.....	9
<i>I semi</i>	9
<i>Le farine</i>	10
<i>Gli olii</i>	10
1.3 Packaging.....	12
2. Organizzazione del settore della canapa in Italia	16
2.1 Superfici e produzioni.....	16
2.2 Il settore	17
2.3 Il caso friulano: un consorzio canapicolo in via di costituzione.....	18
3. Organizzazione del settore della canapa in Francia	20
3.1 Superfici e produzioni.....	20
3.2 La filiera.....	22
3.3 Il ruolo e la mission dell'interprofessione InterChanvre	24
3.4 Il mercato alimentare.....	24
3.5 Punti di forza e di debolezza della filiera canapicola francese	25
4. Proposte di co-marketing	27
4.1 Il marketing cooperativo o co-marketing	27
4.2 Collaborazione strutturata per l'organizzazione dell'offerta commerciale	31
<i>I Contratti di Rete</i>	32
<i>Le Associazioni Temporanee di Imprese</i>	36
<i>Considerazioni finali: confronto tra i contratti di rete e le ATI</i>	39
4.3 Proposta per lo sviluppo del co-marketing informale di canapa alimentare in Sicilia....	40
4.3.1 Considerazioni sull'analisi SWOT	40
Conclusioni	49
Annesso I - Esempio di un contratto agricoltore/chanvrière	51
Annesso II - Analisi di tre olii siciliani a confronto con due olii commerciali, svolte nell'ambito del progetto DiverIMPACTS.....	56
Bibliografia e sitografia	57

Introduzione

La canapa industriale (*Cannabis sativa* L.) trova impiego nel settore agroalimentare.

I principali prodotti *food* derivanti da canapa sono i semi, consumati decorticati o interi, le farine - ottenute dalla macinazione dei semi - e l'olio, ottenuto per estrazione.

Questi prodotti devono rispettare parametri normativi stringenti, sia a livello europeo che nazionale. Nel 2019, la Commissione europea ha deciso di inserire nel regolamento degli alimenti “innovativi” i derivati da *Cannabis sativa*, includendovi anche i prodotti contenenti cannabidiolo (USDA, 2020). La Corte di Giustizia europea ha poi dato seguito a tale provvedimento con la risoluzione secondo la quale - come sostenuto dalla comunità scientifica - il CBD non è da considerarsi uno stupefacente: concordemente all'opinione della WHO¹, nel 2020 è stata normata l'evidenza che dimostra come il CBD “non sembra avere alcun effetto psicotropo o nocivo sulla salute umana”². Conseguentemente a livello europeo i prodotti contenenti CBD vengono considerati a tutti gli effetti alimenti.

Figura 1 - Superfici destinate alla coltivazione della canapa in Europa

Fonte: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/hemp_en

In Europa i semi di canapa venivano considerati in passato un sottoprodotto delle produzioni della fibra tessile. Solo piccole aree erano utilizzate esclusivamente per la produzione di semi di canapa,

¹ World Health Organization: [https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cannabidiol-\(compound-of-cannabis\)](https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cannabidiol-(compound-of-cannabis))

²<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17507020>

differentemente che in Canada. Tuttavia, recentemente sempre più produttori hanno iniziato a coltivare la canapa solo per la produzione di semi e fiori.

In termini produttivi, dalla banca dati dell'Unione Europea³ è possibile appurare che tra il 2015 e il 2019 l'Europa ha registrato una crescita degli ettari destinati alla coltura del 75%, passando da circa 20.000 a 34.000 ettari.

I dati più recenti che ci fornisce l'European Industrial Hemp Association (EIHA) dimostrano che “dal 2010 al 2015 la produzione di semi è aumentata da 6.000 a 11.500 tonnellate (crescita del 92%), spinta dalla crescente domanda del mercato alimentare. Anche i grandi supermercati hanno iniziato ad offrire prodotti alimentari a base di canapa. Ne sono un esempio la Germania e i Paesi Bassi⁴.

Per la prima volta [in Europa], nel 2013 più del 50% dei semi di canapa sono stati destinati al mercato alimentare (esattamente il 55%) rispetto al 30% del 2010” (Carus M. & Sarmento L., 2016). La percentuale si costituisce di due parti: una quota destinata all'estrazione dell'olio di canapa (13%) e una quota consumata tal quale o trasformata in farina (43%).

Figura 2 - Usi della produzione europea di semi di canapa (2013)

Fonte: Carus M. & Sarmento L., EIHA (2016)

Inoltre, nell'ultimo periodo anche il Cannabidiolo (CBD) sta guadagnando sempre più importanza nel settore farmaceutico e alimentare: questo può essere facilmente estratto dai fiori e dalle foglie di canapa industriale come sottoprodotto di alto valore. Nel 2013 in Europa sono state prodotte 240

³ https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/hemp_en

⁴ Per esempio, la grande catena di supermercati Lidl nel 2021 ha stipulato un accordo per la vendita di prodotti alimentari a base di canapa: <https://cannabiswealth.co.uk/2021/08/20/lidl-signs-million-dollar-deal-to-sell-cannabis-products/>

tonnellate di fiori e foglie per uso medico (THC/CBD), integratori alimentari (CBD) e per la produzione di olio essenziale (per cibo e bevande), a fronte delle sole 7,5 tonnellate del 2010. C'è stato un aumento del 3.000%.

Figura 3 - Quota di produzione per paese dell'Ue (%) e superfici impiegate da ogni paese (ha)

Fonte: Report *Hemp cultivation & production in Europe*. EIHA, 2018.

Nonostante le recenti normative nazionali abbiano imposto dei limiti stretti al contenuto di THC nei derivati alimentari della canapa (2 mg/kg per semi e farine, 5 mg/kg per l'olio)⁵, l'Italia, che vanta una storia secolare, se non addirittura millenaria nella coltivazione di questa specie vegetale, contribuisce al trend positivo e vive negli ultimi anni una crescita considerevole del giro di affari nel settore *food*, valutato per 40 milioni di euro (USDA, 2020).

I numeri delle superfici coltivate a canapa non possono certamente essere confrontati con quelli del 1940, quando in Italia si contavano circa 100.000 ha e il paese era il secondo produttore canapicolo al mondo, dopo la Russia. È comunque interessante notare che nel 2018 (dati ufficiali più recenti) erano più di 800 le aziende agricole produttrici e 4.000 gli ettari destinati a tale coltura, ovvero circa 1.000 ha in più rispetto al 2017 (3.000 ha totali).

⁵ Decreto 4 novembre 2019 *Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti*. (20A00016) (G.U. Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2020). Ministero della Salute.

L'applicazione della norma è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.

Ciò in parte si deve al fatto che la canapa rappresenta per gli agricoltori una valida alternativa nelle pratiche di rotazione colturale per il rinettamento del terreno.

Attraverso questo lavoro di ricerca si intende contribuire allo sviluppo del mercato alimentare della canapa, con particolare riferimento alla filiera siciliana.

Lo studio ha previsto una prima fase di indagine sulle attuali strategie di marketing (canali commerciali, prezzi e packaging) di alcuni marchi di prodotti *hemp food*, reperibili on line. Successivamente si è operata l'analisi dell'attuale organizzazione del settore nel contesto italiano. In questa fase, si è deciso di portare a modello il caso della Francia, che da sola copre il 37% della produzione europea. Sebbene i due paesi presentino differenze importanti, si è ritenuto utile analizzare la struttura organizzativa della canapicoltura d'oltralpe per la fase più consistente e impegnativa di questo lavoro, ovvero la proposta di possibili modelli di co-marketing per la filiera canapicola siciliana.

In effetti, il lavoro ha previsto l'individuazione di diverse proposte di marketing cooperativo: in particolare, sono stati presentati due modelli di collaborazione strutturata e formale e un terzo modello, meno vincolante e informale.

1. Il mercato: canali commerciali, prezzi e packaging

In Europa la domanda di semi di canapa è aumentata nel corso degli anni ed è stata di circa 21.000 tonnellate nel 2015 (EIHA, 2016), ultimi dati di questo tipo disponibili. Questa è stata coperta per il 50% ca. dalla produzione interna e per il restante 50% dalle importazioni dalla Cina. Sulla totalità dei semi utilizzati per la produzione alimentare circa il 50% è certificato biologico e venduto nel mercato “*bio-food*” (EIHA, 2016).

Tabella 1 - Sviluppo del mercato europeo dei semi di canapa dal 2008 al 2015 (ton)

Semi (tonnellate)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produzione europea	6.000	7.000	6.000	5.500	7.000	9.000	9.000	11.500
Francia	n/a	6500	4500	4000	5000	7000	6000	7000
Altri paesi	n/a	500	1500	1500	2000	2000	3000	4500
Import europeo*	10.000	9.700	10.800	11.500	10.000	9.000	9.500	10.000
Export europeo**	500	900	800	500	300	100	100	200
Consumo europeo	15.500	15.800	16.000	16.500	16.700	17.900	18.400	21.300

*principalmente dalla Cina, **Export dei semi decorticati nel Nord America

Fonte: <https://magic-h2020.eu/download/28/publications/3280/19-03-hemp-food-and-oil-nova-session-3.pdf>

1.1 Canali commerciali

Sebbene su scala mondiale la maggior parte dei prodotti *food* da canapa venga venduta attraverso la grande distribuzione (supermercati)⁶, in Europa sono ancora poche le catene di distribuzione che hanno deciso di investire su tale categoria di prodotti: i derivati alimentari della canapa possono essere acquistati presso negozi specializzati o - più facilmente - on line.

In Italia i canali commerciali più utilizzati risultano essere i rivenditori di alimenti biologici e naturali (come NaturaSì o Biobottega, anche attraverso i relativi e-commerce), i negozi specializzati e le piattaforme web delle aziende produttrici.

⁶ Antier C. et al. (2019), *Exploring the potential of value chains for Sicilian hemp-based food products*. Nell'ambito del progetto Horizon 2020 “DiverIMPACTS”

Di seguito sono stati analizzati i prezzi di semi, farine e oli derivanti da canapa, che è stato possibile reperire on line, sui siti internet dei distributori sopracitati, NaturaSi e Biobottega⁷. Di questi prodotti si è poi fatto un confronto in termini di packaging.

1.2 Prezzi

Date le ottime proprietà nutrizionali, i prodotti a base di canapa sono sempre più richiesti. Tra questi vi sono i semi, che possono essere consumati tal quali (ad esempio in Medio Oriente vengono tostati e mangiati come *snack*) o sgusciati, per condire insalate o guarnire prodotti da forno. Dalla spremitura se ne ottiene un olio dal vago gusto di nocciola, che sarebbe bene consumare a crudo in quanto non indicato per la cottura, dato soprattutto il considerevole contenuto di acidi grassi insaturi.

Sempre dalla trasformazione dei semi si ottiene la farina, inizialmente considerata un sottoprodotto della spremitura dei semi e che - invece - trova oggi diverse applicazioni nei prodotti da forno. Sono stati condotti numerosi studi che ne hanno valutato le proprietà in prodotti *gluten-free* e tradizionali, dove la farina di canapa migliora generalmente il contenuto di fibre e nutrienti, riduce l'indice glicemico e riduce lo sviluppo di batteri e muffe in pani a lievitazione naturale.

I semi possono poi essere utilizzati nella preparazione di bevande alternative al latte (non allergenico) e nella mangimistica, così da determinare un miglioramento nel profilo nutrizionale dei prodotti ottenuti (carne, latte e uova).

Interessanti applicazioni riguardano anche le proteine isolate, principalmente utilizzate negli *snack* proteici.

Sebbene il consumo di questi prodotti si stia affermando sempre più, si registrano prezzi molto differenziati, che si possono dire tipici di un mercato nascente e di una mancanza di chiari standard di qualità⁸.

I semi

Per quanto riguarda i semi di canapa, sono stati riportati nella Tabella 2 i prezzi unitari (al pezzo) e al chilogrammo di quattro diversi marchi biologici, che è possibile reperire on line. Il prezzo al kg più basso è stato ottenuto da un prodotto di origine extra-europea, quello più alto da uno derivante da agricoltura Ue. Il prezzo medio al kg è di 27,50 euro.

⁷ <https://www.naturasi.it> e <https://www.biobottega.com>

⁸ <https://ilfattoalimentare.it/semi-farina-olio-canapa.html>

Tabella 2 - Prezzi unitari e al kg dei semi di canapa decorticati bio (rilevati al 20.04.2022)

Denominazione	Azienda	Dimensione	€/pezzo	€/Kg
Semi di canapa decorticati (BIO) - agricoltura Ue	Ecor	200 g	5,05	25,25
Semi di canapa decorticati (BIO) - agricoltura non Ue	Fior di Loto	250 g	6,95	27,80
Semi di canapa decorticati (BIO) - agricoltura non Ue	Sottolestelle	250 g	5,95	23,80
Semi di canapa decorticati (BIO) - agricoltura Ue	Probios	250 g	8,30	33,20
PREZZO MEDIO AL KG				27,50

Fonte: <https://www.naturasi.it/risultati-ricerca?cerca=canapa> e
https://shop.biobottega.com/shop_it/catalogsearch/result/?q=canapa

Le farine

Di seguito si riportano i prezzi di tre farine di canapa che è possibile trovare sulle medesime piattaforme di e-commerce citate in precedenza. Tutti e tre i prodotti risultano provenire da agricoltura Ue e il prezzo al kg è pressoché lo stesso. Il prezzo medio al kg è di € 10,44.

Tabella 3 - Prezzi unitari e al kg di farina di semi di canapa bio (rilevati al 20.04.2022)

Denominazione	Azienda	Dimensione	€/pezzo	€/Kg
Farina di semi di canapa (BIO) - agricoltura Ue	Sottolestelle	500 g	5,20	10,40
Farina di semi di canapa (BIO) - agricoltura Ue	Fior di Loto	400 g	4,05	10,13
Farina di semi di canapa (BIO) - agricoltura Ue	La Finestra sul Cielo	375 g	4,05	10,80
PREZZO MEDIO AL KG				10,44

Fonte: <https://www.naturasi.it/risultati-ricerca?cerca=canapa> e
https://shop.biobottega.com/shop_it/catalogsearch/result/?q=canapa

Gli olii

Per gli olii sono state prese in considerazione più fonti: oltre agli e-commerce di NaturaSì e di Biobottega, si è interpellata la piattaforma web “Olico”, l’e-commerce “Sorgente natura” e un sito specializzato nella vendita di prodotti derivanti da canapa, dal nome “Bottega della canapa”. Inoltre, è stato consultato anche il sito internet di una azienda produttrice, di Pietro Coricelli. Analogamente a quanto elaborato per i semi e le farine, sono stati analizzati i prezzi unitari (al pezzo) e quelli al Litro.

Come si può desumere dalla Tabella 4 tutti i prodotti considerati provengono da agricoltura biologica; tuttavia, non tutti sono stati ottenuti da materia prima coltivata in Europa. Sebbene il prezzo al Litro più alto sia stato osservato per un prodotto ottenuto da canapa coltivata interamente in Italia (€/L 47,60 - Tenuta del Roero), il secondo olio in ordine di prezzo deriva da agricoltura Ue/non Ue, non meglio definita (€/L 39,60 - Bottega della Canapa). È altrettanto interessante notare che l'olio che spunta sul mercato il prezzo più basso (tra quelli considerati, ovviamente) è quello reperito sul sito dell'azienda produttrice "Pietro Coricelli" (€/L 21,16). In generale, si osservano prezzi piuttosto diversi, indipendentemente dalla provenienza delle materie prime.

Il prezzo medio al Litro è di € 31,45.

Tabella 4 - Prezzi unitari e al L di olio di semi di canapa bio (rilevati al 20.04.2022)

Denominazione	Azienda	Dimensione	€/pezzo	€/L
Olio di semi di canapa Bio spremuto a freddo - agricoltura Ue/non Ue	Bottega della Canapa	250 ml	9,90	39,60
Olio di semi di canapa Bio e Naturale - agricoltura Ue	Sapore di Sole	250 ml	7,14	28,56
Olio di canapa pressato a freddo (BIO) - agricoltura Ue	Baule Volante	250 ml	7,45	29,80
Olio di semi di canapa (BIO) - agricoltura non Ue	La Finestra Sul Cielo	250 ml	8,20	32,80
Olio di semi di canapa (BIO) - agricoltura non Ue	Econature	250 ml	7,35	29,40
Olio di canapa (BIO) - agricoltura Ue (materia prima coltivata in Italia)	Fior di Loto	250 ml	6,95	27,80
Olio di Semi di Canapa (BIO) - agricoltura non Ue	Il Nutrimento	250 ml	6,60	26,40
Olio Vergine di Canapa Sativa Biologico - agricoltura Ue (materia prima coltivata interamente in Italia)	Tenuta del Roero	250 ml	11,90	47,60
Linea Ethnos - Olio di Canapa (BIO)* - agricoltura Ue	Pietro Coricelli	250 ml	5,29	21,16
PREZZO MEDIO AL LITRO				31,45

*N.B.: unico olio reperito direttamente sul sito web dell'azienda produttrice (tutti gli altri sulle piattaforme di rivenditori)

Fonti: <https://www.bottegadellacanapa.com/Olio-di-Semi-di-Canapa-Bio-spremuto-a-freddo>; <https://olico.it/it/63-olio-vergine-di-canapa-sativa-biologico-250-ml.html>; <https://www.naturasi.it/risultati-ricerca?cerca=canapa>; <https://sorgentenatura.it/p/olio-semi-canapa-biologico-sapore-sole>; https://shop.biobottega.com/shop_it/catalogsearch/result/?q=canapa; <https://coricelli.com/#>;

1.3 Packaging

Esaminando i vari packaging dei semi di canapa decorticati, è possibile notare che:

- la denominazione del prodotto è la medesima; tuttavia, ogni marchio ha messo in evidenza un aspetto piuttosto che un altro (p.e. il brand “Sottolestelle” ha preferito sottolineare la provenienza dei semi da canapa sativa biologica, mentre “Probios” ha fatto la scelta di porre in basso a sinistra dell’etichetta - ben visibili - i vantaggi nutrizionali)
- le dimensioni del packaging sono mediamente di 200-250 g
- la natura del materiale utilizzato è la medesima, ossia plastica trasparente; la confezione permette, in tal modo, di sigillare e mantenere integro il prodotto, di trasportarlo facilmente e di osservarne il contenuto.

Figure 4a. Semi “Ecor”; 4b. Semi “Fior di loto”; 4c. Semi “Sottolestelle”; 4d. Semi “Probios”

(4a)

(4b)

(4c)

(4d)

Il packaging delle farine è piuttosto simile a quello dei semi, ad eccezione del marchio “Sottolestelle”, che - invece - differisce per il materiale utilizzato (non plastica trasparente, ma carta per alimenti). Le dimensioni delle confezioni dei marchi presi in considerazione sono di 500, 400 e 375 g.

Figure 5a. Farina “Sottolestelle”; 5b. Farina “Fior di loto”; 5c. “La finestra sul cielo”

(5a)

(5b)

(5c)

Per quanto concerne gli olii, si è scelto di riportare di seguito soltanto tre esempi di packaging: tutti i marchi considerati confezionano i loro olii in bottiglie da 250 ml in vetro scuro, al fine di conservarne le proprietà organolettiche il più possibile (vs ossidazione). In etichetta sono riportate le caratteristiche nutrizionali e la certificazione della natura biologica del prodotto contenuto.

Figure 6a. Olio “Bottega della Canapa”; 6b. Olio “Coricelli”; 6c. Olio “Tenuta del Roero”

(6a)

(6b)

(6c)

2. Organizzazione del settore della canapa in Italia

Sebbene sia piuttosto complesso individuare il centro di domesticazione di una specie vegetale, ossia il luogo in cui primordialmente l'uomo ha iniziato a coltivarla, si sa che nella macroarea che va dal basso Danubio alla Cina settentrionale la canapa fiorisce spontaneamente, il che suggerisce l'origine asiatica di tale pianta. Secondo Erodoto la canapa veniva coltivata dagli Sciti, un popolo nomade, che viveva nelle steppe settentrionali dell'Asia centrale: furono loro a portarla in Europa, si pensa intorno al 1500 a.C. Successivamente ne venne estesa la coltivazione in Svezia, Finlandia e Lituania, così come nelle terre possedute dai Romani. Questi, infatti, se ne servivano per i cordami delle loro navi. Le legioni romane diffusero la canapa nel Carmagnolese intorno al 600 d.C., ma soltanto nel 900 vi trovò pieno sviluppo, per poi stabilizzarsi nel 1200 d.C. con la fondazione del monastero benedettino di Casanova, i cui frati esercitavano intensamente l'agricoltura. Dopo circa 600 anni, a partire dal 1875, l'attività canapiera del carmagnolese ha cominciato a specializzarsi nella coltivazione del seme e ancora oggi la varietà che ne porta il nome - "Carmagnola", appunto - risulta tra le più importanti varietà italiane⁹ (sebbene questa sia nota come varietà da fibra e non da seme).

2.1 Superfici e produzioni

Nell'Ottocento e nel Novecento la canapa era una pianta largamente impiegata nel settore tessile, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Tuttavia, altre fibre vegetali, come il cotone, piuttosto che l'introduzione della fibra di nylon ne determinarono il declino. Si consideri che nel 1940 l'Italia era il secondo produttore al mondo, dopo la Russia, con l'impiego di circa 100.000 ha, mentre nel 2013 se ne contavano appena 400 ettari.

La ripresa del settore si è avuta a partire dal gennaio 2017, con l'entrata in vigore della legge n. 242/2016¹⁰, la quale promuove la coltivazione della canapa a scopo industriale. Infatti, nel 2018 si contavano già 4.000 ettari e 800 aziende.

La resa in semi di canapa in Italia varia da 350 a 650 kg/ha. Circa l'80% della produzione italiana di canapa è destinata all'industria alimentare. Il restante 20% è destinato ai settori della bioedilizia, della cosmesi e della nutraceutica.

⁹ <http://www.parcopiemontese.it/pun-dettaglio.php?id=1007>

¹⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00258/sg>

2.2 Il settore

Il settore canapicolo italiano è organizzato principalmente attorno a tre grandi associazioni: Assocanapa¹¹, Federcanapa¹² e Fracta Sativa Unicanapa¹³.

La principale associazione italiana attiva nel settore è Assocanapa, che si è costituita nel 1998 a Carmagnola, in provincia di Torino. L'associazione, che inizialmente raccoglieva soprattutto appassionati del settore e coltivatori storici, si è costantemente rafforzata a livello numerico (nel 2015 le aziende associate erano circa 700, con quasi 2.500 ettari coltivati), di funzioni svolte e di diffusione di sedi operative in tutta Italia. Assocanapa lavora in contatto con Ministeri e Forze dell'ordine per affrontare i problemi legati alla coltivazione/trasformazione della canapa e fornire agli imprenditori consulenze su questioni agronomiche e legali e, più di recente, anche di bioedilizia.

A livello regionale vi sono, poi, molte altre associazioni e/o società che si occupano soprattutto della promozione di questa coltivazione e della creazione di filiere produttive locali, di importanza strategica per la progressiva diffusione della coltivazione (Tabella 5).

Tabella 5 - Associazioni regionali che promuovono la coltivazione della canapa (2016)

Regione	Nome associazione	Anno di fondazione	Sede
Emilia - Romagna	Romagna Canapa	2015	Cesena
Toscana	Toscanapa	2012	Volterra (PI)
	Versilcanapa	2014	Viareggio (LU)
Marche	Aprocama	2013	Jesi (AN)
Sardegna	Canapa Sarda	2014	Olbia (OT)
Lazio	CanapaLive	2005	Allumiere (RM)
	Rea Canapa	2012	Rieti
Abruzzo	Canabruzzo	2012	Cermignano (TE)
Molise	Sativa Molise	2014	Palata (CB)
Puglia	CanaPuglia	2011	Conversano (BA)
Basilicata	Lucanapa	2012	Potenza
Campania	CanapIrpina	2015	Volturara Irpina (AV)
	FractaSativa	2015	Frattamaggiore (NA)
Sicilia	Associazione Canapa Siciliana	2008	Ispica (RG)

Fonte: https://agriregionieuropa.univpm.it/it/system/files/sitecontent/article/field_content_imgs/2016-9582/viganotab2-4988.png

Come è possibile appurare dalla lettura della Tabella 5, queste associazioni sono nate nel recente passato e tra le prime vi è l'Associazione Canapa Siciliana - ACS, costituita a Ispica (Ragusa) nel 2008.

¹¹ <https://www.assocanapagroup.it>

¹² <https://www.federcanapa.it>

¹³ <https://fractasativaunicanapa.wordpress.com>

Sebbene l'associazione informi di essersi impegnata negli anni nello studio e nella sperimentazione della coltura di canapa industriale su svariate realtà pedo-climatiche dell'isola, oltre che aver contribuito a progetti volti a promuoverne la conoscenza¹⁴, la sua influenza operativa sul territorio risulta piuttosto limitata.

Fig. 7 - Logo dell'Associazione Canapa Siciliana

Fonte: Google immagini

2.3 Il caso friulano: un consorzio canapicolo in via di costituzione

Negli ultimi anni in Friuli-Venezia Giulia sono state avviate diverse iniziative per la coltivazione della canapa, promosse principalmente dall'Università degli Studi di Udine, in collaborazione con enti pubblici o con aziende private.

Oltre alla legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2013, che regola le “Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”¹⁵, è stata avanzata recentemente una proposta di legge sulle “Disposizioni per la transizione della Regione Friuli Venezia Giulia verso un'economia verde, circolare e sostenibile attraverso la promozione, la coltivazione e la trasformazione della canapa industriale”.

Coerentemente al crescente interesse che la canapa sta registrando a livello regionale per l'ampliamento dei suoi impieghi, sta per essere istituita una Società consortile a responsabilità limitata che avrà lo scopo di valorizzare le aree rurali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

¹⁴ <https://www.facebook.com/AssociazioneCanapaSiciliana>

¹⁵ <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2013&legge=2>

attraverso la promozione, il sostegno e lo sviluppo della coltivazione della canapa e delle altre piante oleifere, strumentali a garantire la rotazione colturale e il rispetto del piano agronomico di coltivazione della canapa, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di tutelare gli interessi dei coltivatori e dei primi trasformatori dei prodotti coltivati nella medesima Regione.

Sebbene - infatti - il Friuli-Venezia Giulia non sia (al pari della Sicilia) una delle regioni storicamente vocate alla coltivazione della canapa, è stata individuata una varietà (la Fedora) che sembra poter dare risultati soddisfacenti in termini quanti-qualitativi per la produzione di derivati alimentari (Baldini *et al.*, 2019). Appare quindi esemplare la volontà dei singoli imprenditori di affrontare di concerto i rischi che l'investimento iniziale può presentare.

3. Organizzazione del settore della canapa in Francia

In questa fase del lavoro di ricerca sono state analizzate le strategie vincenti attuate dagli attori del settore canapicolo francese, col fine di incentivare e migliorare le attività della filiera siciliana.

3.1 Superfici e produzioni

La Francia rappresenta il terzo produttore di canapa industriale al mondo e il primo in Europa. Nel 2020 si contavano circa 17.900 ha e 1.300 produttori.

Considerando che la superficie destinata a tale coltura a livello europeo nel 2017 era circa di 42.500 ha totali, intorno al 40% di questa si trovava in Francia (che nel 2017 contava 17.000 ha).

La regione francese orientale, il Grand Est, è storicamente il bacino centrale per lo sviluppo della canapa e di conseguenza un terreno fertile per l'innovazione in questo campo.

Circa il 7% della superficie francese coltivata a canapa è biologica, ossia intorno a 1.000 ha. La Francia ha triplicato la superficie coltivata a canapa in trent'anni. Alcune stime riportano che, seguendo le tendenze attuali, la produzione di canapa potrebbe coprire 25.000-30.000 ettari nei prossimi dieci anni.

Figura 8 - Evoluzione delle superfici di canapa coltivata in Francia tra il 2008 e il 2020

Fonte: FranceAgrimer, Fiche Filière Chanvre¹⁶

¹⁶ <https://www.franceagrimer.fr/content/download/68210/document/FICHE%20FILIERE%20CHANVRE%202022.pdf>

In Francia vengono prodotte ogni anno circa 100.000 tonnellate di fibra e 17.000 ton di granella. I semi sono destinati per un 53% alla mangimistica per uccelli, per un 28% alle esche per i pesci, per un 15% all'alimentazione umana, per un 1% alla cosmesi e - infine - per il 3% ad altri mercati.

Si stima che le rese medie in Francia siano di 6 T/ha per le paglie e di 1,07 T/ha per la granella. L'organizzazione interprofessionale di settore "InterChanvre" ha elaborato un piccolo prospetto del margine di contribuzione che riportiamo riassunto nella seguente tabella.

Tabella 6 - Margini di contribuzione¹⁷ massimo, medio e minimo ottenibili dalla coltivazione di 1 ha di canapa

Prodotto	Rese	Prezzi	Totale
Paglie	6 T	110 €/T	660 €
Granella	1,1 T	450 €/T	495 €
	Resa max		1.155 €
Paglie	5 T	110 €/T	550 €
Granella	1 T	450 €/T	450 €
	Resa med		1.000 €
Paglie	4 T	110 €/T	440 €
Granella	0,8 T	450 €/T	360 €
	Resa min		800 €
Sementi			210 €
Fertilizzanti			85 €
Azoto	110 unità	0,65 €	72 €
	Totale costi operativi		367 €
Raccolta			168 €
Pressatura	8€/balla da 440 kg		127 €
			295 €
Aiuto accoppiato			84 €
Margine di contribuzione		Max	577 €
		Med	422 €
		Min	222 €

Fonte: rielaborazione propria da *Plan Filière de l'interprofession du chanvre*. InterChanvre (2017)

¹⁷ Per *margine di contribuzione* si intende la differenza unitaria, cioè per categoria di prodotto, o per canale produttivo, tra il prezzo di vendita unitario e il costo variabile unitario (quindi ricavo-costi associato ad una variazione unitaria del volume di prodotto).

Non ci sono costi per erbicidi, fungicidi o insetticidi, ma la raccolta richiede molto lavoro, spesso da 4 a 7 passaggi, e attrezzature specifiche molto costose. È quindi la raccolta che spesso costituisce un freno allo sviluppo e la diffusione della canapa tra gli agricoltori.

3.2 La filiera

La filiera francese della canapa industriale è organizzata attorno all'interprofessione "InterChanvre", nata nel 2003 dalla collaborazione tra produttori consorziati (Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre) e trasformatori consorziati (Union des Transformateurs de Chanvre). InterChanvre garantisce agli attori rappresentanza, orientamento al mercato, piani di azione, dialogo con le parti politiche, attività di distribuzione e - infine - attività di promozione/comunicazione sulla canapa. L'interprofessione è finanziata dagli aderenti attraverso un Contributo Volontario Obbligatorio (CVO).

La compagine produttiva del settore è costituita da 1.414 agricoltori (dato 2017). Questi sono generalmente associati in unioni, che fanno capo alla Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC), ossia l'organizzazione ombrello di tutte le unioni di produttori di canapa francesi. Creata nel 1932, è una delle organizzazioni agricole più antiche di Francia. La vocazione storica di questa associazione è di promuovere e preservare gli interessi dei coltivatori di canapa francesi. Essa è regolata secondo la "Carta del produttore". Nel protocollo sono ammesse quasi tutte le varietà utilizzate in Europa. La moltiplicazione e la commercializzazione dei semi è effettuata da una cooperativa specializzata, la "Coopérative des producteurs de semence de chanvre" (CCPSC), che nel 2017 contava 135 produttori di semente e l'impiego di 1.735 ettari. Gli aderenti sono sotto contratto con la CCPSC per 3 anni e pagano un CVO per i semi di 14,25 €/ha, oltre che un CVO di 27 €/kg all'interprofessione. Inoltre, i produttori pagano un contributo di 2 €/ha all'anno alla FNPC.

La filiera è poi rappresentata da alcune grandi cooperative di trasformazione, le "chanvrières". Raggruppate all'interno dell'UTC (l'Unione dei trasformatori di canapa), ci sono attualmente 6 chanvrières in Francia. La prima è stata aperta nel 1973 e la più recente è stata inaugurata nel 2017. Alcune lavorano esclusivamente la canapa: AgroChanvre, Planète Chanvre, La Chanvrière e GatiChanvre. Le altre sono strutture cooperative diversificate. L'unica grande società che realizza sia la prima che la seconda trasformazione nello stesso sito in Europa è Cavac Biomatériaux, con una consistente dotazione industriale, che gli permette di fabbricare isolanti per l'edilizia.

La maggior parte dei produttori sono sotto contratto con le chanvrières¹⁸. Questi contratti durano da 3 a 5 anni con specifiche condizioni di qualità.

La prima cooperativa agricola di prima trasformazione, “La Chanvrière”, rappresenta oggi più del 50% della produzione francese di canapa, con 450 agricoltori associati.

Inoltre, è importante sottolineare che la filiera della canapa industriale in Francia è totalmente “autonoma”, si sostanzia - cioè - di tutte le fasi del processo produttivo, dalla selezione varietale (attività di ricerca e breeding) alla trasformazione, senza dipendenze con l’esterno.

Oltre alle chanvrières, infatti, giocano un ruolo fondamentale:

- l’istituto di ricerca “Fibres Recherche Developpement” (FRD), sito nel comune di Troyes, nel Grand Est
- la “Automotive Performance Materials” company (APM), che ha natura di joint venture, a metà tra una grande cooperativa agricola e un attore industriale automobilistico
- l’“Ecole Nationale du Chanvre” (Istituto nazionale di canapa), impegnato nella sperimentazione della canapa a scopo edilizio
- la cooperativa agricola “HEMP-it”, creata nel 1964 e specializzata nella produzione e commercializzazione di semi di canapa industriale: la Francia si caratterizza anche per una consistente attività di produzione della semente, che per il 40% viene esportata. La padronanza nella selezione varietale, unita alla produzione di semi certificati, è una forte leva per la competitività del settore della canapa francese. Il suo modello agricolo si è dimostrato valido ed è ricercato dai paesi emergenti nella produzione di canapa (Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia).

Figura 9 - Investimenti del settore canapicolo francese sulla filiera dal 1930 al 2030

Fonte: *Le chanvre - Une culture «verte» incroyable*. InterChanvre (2020)

¹⁸ Vedere esempio di un contratto agricoltore/chanvrière all’Annesso I

3.3 Il ruolo e la mission dell'interprofessione InterChanvre

Come anticipato in precedenza, i produttori che aderiscono all'interprofessione InterChanvre devono pagare un Contributo Volontario Obbligatorio, col quale vengono finanziate le attività di unire gli attori della filiera da monte a valle, assicurare la rappresentanza del settore presso gli organismi tecnici, economici e politici, promuovere le attività di ricerca scientifica e tecnica, promuovere la sostenibilità ambientale della canapa, come pure quella della sua filiera e del suo mercato, interfacciarsi con le autorità statali.

La mission dell'organizzazione interprofessionale è quella di valorizzare la canapa "made in France" al fine di non subire il calo o - comunque - la volatilità dei prezzi su scala mondiale, attraverso la creazione di un'etichetta per la semente. Inoltre, questa ambisce a conoscere meglio il mercato con l'ausilio di analisi e studi di settore, oltre che attraverso un ambizioso progetto di intelligence economica internazionale, così da ridurre l'influenza dei prezzi sulla produzione francese. Altrettanto importante è la volontà di ampliare il mercato, facendo leva primariamente sulla consapevolezza e la conoscenza dei consumatori, e - quindi - attivando campagne di comunicazione e pubblicizzazione, col sostegno della competenza medica in ambito nutrizionale.

3.4 Il mercato alimentare

Nel 2021, sono state individuate quelle applicazioni che modellano attualmente il settore. In particolare, risulta che i prodotti "novel food" derivanti da canapa stiano conoscendo una fase di crescita nel mercato, sulla base del modello nordamericano e del crescente interesse per la dietetica e le fonti proteiche alternative. Altrettanto interessanti sono i composti plastici, con la canapa come sostituto delle fibre minerali o fossili e i materiali da costruzione. Il settore edile è sicuramente quello che più di tutti sta interessando gli investimenti della filiera nella ricerca tecnologica.

La InterChanvre riporta che nel 2016 il mercato alimentare ha registrato un fatturato di 3,48 milioni di euro, con +8,17 punti percentuali nel 2017. Questi prodotti vengono venduti principalmente attraverso circuiti brevi di filiera e attraverso piccoli esercizi specializzati nel biologico.

Come già anticipato, la quota di semi prodotti in Francia destinata all'alimentazione umana è di circa il 15%, ossia 1.400 ton circa, di cui il 10% viene trasformato dal caseificio Triballat, che può vantare le migliori vendite di prodotti alimentari a base di canapa nei negozi biologici.

A conferma del crescente favore che il settore food sta riscontrando, è possibile vedere nella seguente tabella come la tendenza del mercato stimata da InterChanvre nel 2020 per i semi destinati all'alimentazione umana sia di crescita (Tabella 7, ultima colonna).

Tabella 7 - Le maggiori destinazioni d'uso del canapulo, della fibra e dei semi di canapa (il mercato in %, l'indice dei prezzi e la tendenza)

Canapulo	Mercato in %	Indice di prezzo	Tendenza
Lettiera animale	50%	1	→
Pacciamatura orticola	22%	1,1	→
Edilizia	14%	1,2	→
Altri impieghi	14%	-	→
Fibra			
Carte speciali	56%	2	→
Isolamento	29%	2,5	→
Bio-plastica	9%	3	→
Altri impieghi	6%	3	
Semi			
Acquacoltura e pesca	84%	4	→
Alimentazione umana	15%	5	↗
Cosmesi	1%	6	↗

Fonte: Rielaborazione propria da *Le chanvre - Une culture «verte» incroyable*. InterChanvre

3.5 Punti di forza e di debolezza della filiera canapicola francese

L'organizzazione interprofessionale InterChanvre promuove lo sviluppo della filiera canapicola francese attraverso la valorizzazione territoriale e il processo produttivo 100% francese: oltre ai vantaggi ambientali ed agronomici, la canapa rappresenta una grande possibilità per l'economia francese, grazie alla completa autonomia della filiera da altri paesi.

Inoltre, gioca a favore dell'intero settore il fatto che il processo produttivo è totalmente meccanizzato, senza (o quasi) il coinvolgimento dell'industria chimica.

Uno dei vantaggi più importanti riguarda la prossimità dei produttori alle piattaforme di trasformazione: tale aspetto consente anzitutto di abbattere i costi di trasporto, ma anche di massimizzare l'efficienza e la qualità del processo produttivo.

Tutta la filiera è coinvolta nel progetto di rilancio del mercato canapicolo nazionale ed europeo, investendo nella ricerca scientifica e tecnologia.

Un altro punto di forza della filiera francese è il fatto che circa il 45% delle produzioni di canapa (sulla complessità delle materie prime ricavabili) viene consumato/utilizzato localmente.

Tuttavia, il settore è ostacolato dalla mancanza di macchinari appositi per la raccolta e dalla pochezza degli investimenti da parte dei produttori. Inoltre, per garantire la qualità del seme, questo deve essere essiccato alla fine della campagna di raccolta, il che richiede essiccatori o bidoni ventilati. Anche in questo caso i produttori investono poco.

Sebbene i costi della produzione siano minori, grazie alla rusticità e all'adattabilità della canapa (non ci sono costi o quasi per gli erbicidi, i fungicidi o gli insetticidi), il raccolto della canapa richiede molto lavoro che richiede tempo e costose attrezzature specifiche.

4. Proposte di co-marketing

4.1 Il marketing cooperativo o co-marketing

Il marketing cooperativo (o “co-marketing”) può essere definito come quel “processo mediante il quale due o più operatori, privati o pubblici, svolgono in partnership una serie d’iniziative (organizzate, programmate, controllate) di marketing al fine di raggiungere obiettivi (comuni o autonomi, ma tra loro compatibili), attraverso la soddisfazione dei consumatori” (Cherubini S., Canigiani M.,1999).

La collaborazione si esplica mediante accordo di investimento congiunto riguardante una o più variabili di marketing tra due o più attori di qualsivoglia natura (individui, enti, imprese, ecc.), per ottimizzare le risorse a disposizione. In sostanza, l’uno sopperisce alle carenze dell’altro. La modalità specifica di cooperazione può essere definita tramite contratto. Tuttavia, lo sviluppo su scala territoriale di iniziative di co-marketing può assumere anche carattere informale.

Il co-marketing può essere applicato lì dove si intenda emergere sul mercato: infatti, può risultare difficile alle singole imprese essere incisive e competere con altre del proprio settore, in quanto la clientela richiede in modo sempre più significativo una maggior qualità a un minor prezzo. Occorre quindi “dare di più, ma a meno”. Oppure, ed è il caso dei prodotti alimentari a base di canapa, il co-marketing può rendersi funzionale ad aprire ed esplorare nicchie in evoluzione, promuovendo novità che rispondano ad aspettative particolari di cittadini e consumatori, senza costrizioni preliminari sul fronte dei prezzi.

Vengono a tal fine impiegate diverse strategie, tra cui - per l’appunto - la diversificazione dell’offerta (*product augmentation*) o l’aggregazione della stessa.

Sono stati fatti in merito molti studi e da più fonti si rileva che perseguire la missione aziendale attraverso lo sviluppo di accordi strategici può generare un più elevato tasso di rendimento degli investimenti¹⁹. Ne consegue un incremento del valore complessivo delle singole imprese cooperanti. Inoltre, la collaborazione può anche riguardare le strategie di comunicazione attuate per incentivare

¹⁹ In particolare, è stato osservato che:

- il ROI (“*Return On Investment*”, ossia la redditività operativa che costituisce la misura della remunerazione del capitale investito in azienda a titolo di debito o di rischio, data dal rapporto tra risultato operativo e capitale investito) medio delle imprese “cooperanti” è superiore rispetto a quello di imprese “isolate” appartenenti allo stesso settore;
 - al crescere del numero di collaborazioni sviluppate dalla stessa impresa cresce anche la redditività degli investimenti.
- (Harbison J., Pekar P., 1998. *Smart Alliances. A practical guide to repeatable success*, Jossey-Bass).

la visibilità dell'offerta, sia da parte dei produttori che da soggetti terzi che offrono un volano promozionale (p.e. Regione).

Il co-marketing si concretizza attraverso diverse possibili forme di cooperazione, classificabili come formali o informali, orizzontali o verticali, a termine o a tempo indefinito, occasionali o continuative, egualitarie o non (relativamente alla capacità decisionale dei soggetti coinvolti), con marchi specifici o separati, profit o non profit, etc. (v. Tabella 8). Qualunque forma assuma, la collaborazione - per sortire i benefici auspicabili per gli stakeholder - impone un'attenta gestione di tutte le fasi del processo di creazione e non soltanto di quelle che precedono la dichiarazione d'intenti, formale o meno che sia. Inoltre, è importante sottolineare che la riuscita di un progetto di co-marketing dipende fortemente dalla determinazione dei partecipanti di perseguire gli obiettivi prefissati. Infatti, uno degli elementi caratterizzanti del marketing cooperativo è il coinvolgimento di due o più attori aventi livelli di affinità commerciale più o meno elevati, ma con il medesimo intento, ossia quello di favorire la propria posizione sul mercato.

Tabella 8 - Tipologie di cooperazione

Cooperazione	
Formale	Informale
Orizzontale	Verticale
Con un limite temporale definito	A tempo indefinito
Occasionale	Continuativa
Egualitaria	Non egualitaria
Con un marchio collettivo	Senza un marchio collettivo
Profit	No-profit

Fonte: Elaborazione propria

Un'attività di co-marketing si sostanzia di obiettivi perseguiti (finalità prevalentemente *immateriali*, come le sinergie di immagine, o *materiali*, come la qualità del prodotto). Il perseguimento collettivo di questi obiettivi può offrire diversi vantaggi: innanzitutto è possibile arricchire l'offerta e quindi soddisfare una gamma più ampia di bisogni; inoltre, nel caso in cui il progetto riesca bene, si ha un incremento delle vendite; si ottengono maggiori possibilità di manovre di prezzo, grazie all'incremento di valore offerto; è possibile suddividere i costi tra i partner coinvolti sulla base dei reciproci ritorni stimati. "L'eventuale incremento delle vendite e conseguentemente dei volumi produttivi dovrebbe consentire la generazione di maggiori economie di scala e di scopo attribuibili al trasferimento reciproco di competenze" (Cherubini S., Iasevoli G., 2000). Tra i vantaggi va tenuto

conto anche della riduzione del rischio imprenditoriale connesso alla commercializzazione della nuova offerta, proprio perché ammortizzato da più unità. Si riesce ad ottenere una qualità più elevata del prodotto, si ha una maggior presenza sul territorio e un incremento di visibilità, con potenziale aumento del numero di clienti.

La cooperazione può riguardare la creazione di nuovi prodotti o l'innovazione di prodotti già sul mercato e/o la promozione di questi, dei servizi e dell'immagine e/o l'acquisizione di nuovi canali commerciali attraverso la condivisione della clientela e/o l'integrazione del proprio paniere di offerta, così da avere una maggior diversificazione di prezzo. In aggiunta o in alternativa, la partnership può riguardare aspetti esterni al marketing, come le risorse, con lo scopo di aumentare il potere contrattuale nei confronti dei fornitori, la ricerca di finanziamenti, la responsabilità ambientale, eccetera. In ogni caso, non sempre è facile identificare un motivo univoco per un accordo di partenariato perché possono coesistere contemporaneamente più obiettivi di marketing e di interazione operativa (Wikipedia).

L'attività preliminare all'accordo di collaborazione prevede l'individuazione del target della clientela, che può corrispondere o meno a quello dei partner coinvolti. Inoltre, va stabilita l'area geografica di riferimento, circoscritta ad un contesto locale o più estesa. L'accordo di collaborazione ha - inoltre - uno specifico orizzonte temporale di applicazione: "difficilmente gli accordi di co-marketing presentano un orizzonte temporale di lungo periodo anche perché ciò dovrebbe comportare una capacità dei partner di adeguarsi e rispondere efficacemente alle evoluzioni riguardanti sia i comportamenti della clientela che le azioni poste in essere dalla concorrenza" (ibidem). Solitamente gli accordi di co-marketing durano tre-cinque anni.

Infine, tra i caratteri distintivi del marketing cooperativo vi è il mantenimento delle identità da parte dei partner. Con riferimento a questo aspetto, si possono descrivere tre differenti livelli di strutture organizzative che sono fortemente influenzate dall'intensità e dallo sviluppo che il co-marketing ha raggiunto all'interno delle strategie dei partner coinvolti.

Fig. 10 - Rapporto tra il grado di sviluppo e la struttura organizzativa nel co-marketing

Fonte: Cherubini e Iasevoli (2000)

Nella figura 10 è riportato un piano avente sull'asse delle ascisse il grado di sviluppo dell'attività di co-marketing, mentre su quello delle ordinate la struttura organizzativa: all'origine degli assi vengono fatte corrispondere condizioni di sviluppo ridotto e struttura semplice, che sottintendono interazioni di natura *diretta* tra tutte le parti coinvolte, imprese partner e clienti. All'interno di questa tipologia, si distinguono due differenti situazioni: una situazione di equipollenza tra i partner o, invece, la presenza di un partner con una posizione dominante all'interno dell'accordo.

In altro modo, la gestione del progetto e il suo coordinamento può essere affidata a una società specializzata in marketing cooperativo, qualora la gestione operativa dell'accordo risultasse impegnativa e complessa o quando i partner non disponessero di idonee risorse e competenze interne. Questa struttura organizzativa, che può essere definita *indiretta*, è utilizzata in particolar modo in quegli accordi di co-marketing che prevedono la creazione di un'offerta complessa, che deriva dall'apporto di numerosi partner.

Una terza strada, corrispondente alla parte della curva più vicina all'asintoto, è percorribile lì dove vi sia un forte coinvolgimento nelle attività di co-marketing. In tal caso le imprese possono trovare utile creare una propria entità organizzativa *esterna* che abbia come missione proprio quella di sviluppare alleanze e relazioni con partner esterni. In questo ambito, in cui rientrano le strutture complesse, si ha un livello di sviluppo del co-marketing piuttosto intensivo.

Di seguito vengono presentati alcuni modelli di cooperazione agricola, caratterizzati da particolari formule di adesione. Inoltre, per offrire un ulteriore suggerimento sui potenziali sviluppi futuri della filiera e una modalità alternativa di organizzazione tra i partner, informale e - quindi - meno

vincolante, sono state fatte delle considerazioni in merito agli elementi emersi con il lavoro di SWOT analisi svolto nelle fasi precedenti del progetto (Antier C. *et al.*, 2019). In questo modo, si è cercato di fornire una lettura esaustiva delle possibili opportunità commerciali che le attività consortili di marketing potrebbero offrire e di contribuire allo sviluppo del settore. Un confronto con gli operatori canapicoli siciliani potrà in seguito aiutare a identificare funzionalmente le strategie più adeguate a rispondere alle istanze e alle condizioni operative che ne caratterizzano la produzione e la collocazione sul mercato.

4.2 Collaborazione strutturata per l'organizzazione dell'offerta commerciale

Concordemente a quanto sostiene Fontanari, in un mercato sempre più competitivo, come quello odierno, “il vero punto di forza del modello della cooperazione agricola si trova nell’opera di decodificazione e di sintesi delle informazioni sparse nella *supply chain* e dunque nell’agevolazione del processo di apprendimento e di innovazione nella filiera agroalimentare” (Fontanari, E., 2018). L’entità cooperativa può rappresentare una sorta di incubatore e diffusore della memoria storica di un sistema produttivo locale e il facilitatore della produzione di risorse specifiche non trasferibili all’esterno, in quanto costruite sull’interazione tra attori locali. L’accrescimento della conoscenza legata alla rete locale innesca un processo di continua innovazione, difficilmente replicabile o imitabile altrove. “Su questo fronte nascono e crescono i vantaggi competitivi dinamici territoriali, che trovano nella cooperazione tra produttori agricoli la forma di regolazione sociale auto-propulsiva in grado di garantire rendimenti crescenti territoriali” (ibidem).

Secondo quest’ottica, è lecito ritenere la costituzione di partenariati e la realizzazione di accordi di co-marketing come utili strategie commerciali per l’affermazione della propria attività produttiva nel contesto individuato dal progetto. In particolare, si è scelto di focalizzare l’attenzione su alcune forme di coordinamento e aggregazione tra imprese che lasciano ampi spazi all’autonomia decisionale del *core business*, quali i Contratti di Rete e le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), trascurando forme più convenzionali di collaborazione, come - ad esempio - cooperative e consorzi, che, diversamente, prevedono un coinvolgimento maggiore.

Con l’analisi dei suddetti modelli si vuole suggerire ai produttori canapicoli siciliani di considerare la possibilità di una futura collaborazione strutturata.

I Contratti di Rete

Tra le forme di collaborazione inter-imprenditoriale, nel 2009 sono stati introdotti i cosiddetti “contratti di rete”, con il D.lgs. n. 5. Tale strumento giuridico è stato poi adattato all’ambito agricolo nel 2014, con Legge n. 91 (“Decreto Competitività”). Il quadro normativo ha subito numerose modifiche e integrazioni, sino al raggiungimento dell’assetto attuale. In generale, il modello introduce elementi fortemente innovativi per le imprese, con diverse soluzioni di aggregazione e differenti gradi di *flessibilità e autonomia giuridica* per i partecipanti.

Formalmente “il contratto di rete viene stipulato da più imprenditori che hanno lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la loro *capacità innovativa* e la loro *competitività* sul mercato. A tal fine essi si obbligano, sulla base di un *programma* comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”²⁰.

Fermo restando che i contratti di rete garantiscono la libertà contrattuale delle imprese contraenti, questo strumento giuridico prevede degli elementi costitutivi di carattere necessario e altri di tipo facoltativo.

In particolare, sono obbligatori i dati identificativi delle imprese aderenti, fatto che presuppone necessariamente la qualità di imprenditori in capo ai contraenti. Relativamente alla tipologia delle imprese coinvolte non vi è alcuna limitazione in termini di forma giuridica, dimensione aziendale o settore produttivo di provenienza.

Altrettanto fondamentali e imprescindibili risultano gli obiettivi strategici perseguiti e la definizione di questi in sede contrattuale, necessariamente riconducibili al miglioramento delle capacità innovative e competitive dei partecipanti. Parallelamente alla dichiarazione di intenti, alla stipula del contratto è doveroso stabilire le modalità con cui le parti intendono misurare il rispettivo avanzamento verso tali obiettivi.

Un altro elemento necessario è il programma comune di rete, contenente i termini di diritto e obbligo per ciascun aderente.

Va - inoltre - definita di concerto la durata specifica del contratto. Questa può essere breve, media o lunga. Le parti possono poi prevedere il rinnovo della collaborazione.

²⁰ comma 4-ter dell’art. 3, D.lgs. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L.33/2009

Infine, per quanto attiene agli aspetti contrattuali obbligatori, è opportuno specificare le condizioni con le quali ammettere nuovi partecipanti e le regole di assunzione delle decisioni, più in generale.

I contenuti facoltativi e/o eventuali possono prevedere di:

- specificare - in sede contrattuale - le cause facoltative di recesso anticipato dal contratto
- istituire un *fondo patrimoniale comune*, stabilendo la misura dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi, oltre che le regole di gestione del fondo stesso
- istituire un *Organo Comune*, ossia un soggetto prescelto, che detiene i poteri di gestione e di rappresentanza.

In funzione del grado di coinvolgimento degli aderenti, la collaborazione può essere *light* (“rete-servizi”) o *full* (“rete-investimenti”). La prima tipologia si concretizza nel solo coordinamento operativo. Quindi, vi è lo scambio di informazioni e conoscenze tra le parti. In questo modo le aziende possono beneficiare di esternalità difficilmente raggiungibili isolatamente.

Diversamente, la seconda tipologia implica un’organizzazione più complessa e l’integrazione delle attività imprenditoriali. Ne consegue un maggior investimento finanziario da parte dei contraenti, necessario per la realizzazione del programma comune. Le “reti-investimenti” possono nascere con l’ambizione di permettere lo sviluppo di progetti volti all’innovazione di prodotto o di processo (per es. istituire in comune un laboratorio di ricerca), e/o di gestire in comune la logistica dei propri prodotti o delle materie prime, e/o - ancora - di gestire e utilizzare beni acquistati in comunione, e/o di svolgere azioni di commercializzazione o di marketing comuni, ecc.

Una diversa classificazione può essere operata a seconda che la rete preveda o meno l’istituzione di un soggetto terzo, l’Organo Comune, avente una sua identità giuridica. Si parla, infatti, di “reti contratto”, nel caso in cui i partecipanti mantengano la loro autonomia. Quando, invece, la collaborazione assume una soggettività giuridica univoca, si parla di “reti-soggetto”.

È opportuno considerare che, mentre le reti-soggetto implicano necessariamente l’accensione di un fondo patrimoniale comune e l’istituzione di un Organo di gestione e rappresentanza, per le reti-contratto ciò è facoltativo²¹.

²¹ L’esperienza contrattuale insegna che vi sono alcuni casi in cui non è utile, come nelle reti di scambio di informazione (c.d. leggere), vale a dire in tutte quelle in cui non sia necessario un coordinamento fra i soggetti partecipanti; mentre in altri contesti risulta opportuno (se non operativamente necessario): nelle reti che istituiscono un fondo patrimoniale da gestire e/o quando vengono svolte attività in comune è *sempre* preferibile.

Talvolta, la scelta di eleggere un soggetto terzo come rappresentante è determinata dalla volontà di partecipare a gare ad evidenza pubblica con un maggior potere contrattuale²².

Nel caso in cui non vi sia un Organo Comune, il contratto deve essere inserito nel registro delle imprese della Camera di commercio competente, nel fascicolo di ciascun soggetto coinvolto. Il contratto non ha validità se prima ciascun aderente non ha provveduto alla sua registrazione.

Se le imprese desiderano attribuire soggettività giuridica alla rete (c.d. rete soggetto) o se prevedono comunque la costituzione dell'Organo Comune, è sufficiente depositare il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese dove ha sede la rete (D'Arienzo, M. *et al.*, ISMEA, 2019).

Il contratto può essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente. Inoltre, in maniera esclusiva per il settore agricolo, il legislatore ha previsto la modalità di stipula informatica (quindi senza intervento notarile), con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e l'eventuale assistenza da parte di un'associazione di categoria chiamata in causa.

Facendo specifico riferimento alle reti di imprese nel comparto agricolo, con l'articolo 1-bis, comma 3, del D.lgs. n. 91/2014, convertito in L. 116/2014, è stata introdotta una disciplina ad hoc. La norma sancisce che "Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'art. 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole e associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete".

Quindi, sotto il profilo soggettivo la norma impone che il contratto sia sottoscritto da sole imprese agricole, singole o associate, piccole e medie (PMI): quelle, cioè, che occupano meno di 250 persone, fatturano annualmente non più di 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni. Dal punto di vista oggettivo, invece, le imprese si obbligano a mettere in comunione i fattori della produzione per il raggiungimento dell'obiettivo del programma, vale a dire la realizzazione di una produzione agricola comune.

Come per le altre applicazioni del contratto di rete, anche nel settore agricolo si prevede la definizione degli obiettivi di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, di un

²² D.lgs. n. 179/2012 (modifica al Codice sugli appalti): sono state ammesse alle gare pubbliche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, assimilandole, per questo tipo di procedure, alle ATI, di cui si tratterà di seguito.

programma di rete contenente diritti e obblighi contrattuali e delle modalità di misurazione dell'avanzamento di progetto. Inoltre, è doveroso stabilire preliminarmente come ripartire il prodotto tra gli aderenti.

Va considerato che si è nell'ambito del "contratto di rete agricolo" di cui all'articolo 1-bis, solo qualora, nel rispetto dei parametri sopra evidenziati, il programma di rete sia finalizzato alla produzione e all'ottenimento della ripartizione del prodotto tra le imprese retiste.

È bene sottolineare che il contratto di rete agricolo non è un contratto agrario, col quale si stipula la concessione dei terreni per il loro sfruttamento o ci si consorzia per l'allevamento. Attraverso il contratto agrario l'imprenditore agricolo si procura i fattori di produzione necessari per la propria attività. Questa tipologia di contratto pone l'organizzazione per l'esercizio dell'attività agraria come causa comune.

"Diversamente, nel contratto di rete la collaborazione fra le imprese agricole è finalizzata ad accrescere un'attività economica e produttiva già esistente, la quale acquista una diversa dimensione e configurazione, per aver organizzato, in modo differente, l'attività imprenditoriale" (D'Arienzo, M. *et al.*, ISMEA, 2019).

Dunque, la *ratio* nel contratto di rete non è nell'impresa agricola, ovvero riconducibile alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali, ma va individuata nell'art. 3 comma 4 ter della Legge 33/2009: "...accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...".

Le Associazioni Temporanee di Imprese

Le Associazioni Temporanee di Imprese (o Raggruppamenti) sono forme di collaborazione transitorie e occasionali tra più operatori economici, che hanno l'obiettivo di partecipare a gare pubbliche di appalto per le quali non avrebbero, singolarmente, tutte le competenze e le caratteristiche richieste nel bando (Palazzolo A., TRECCANI, 2018). La creazione di questo particolare organismo operativo non implica una nuova soggettività giuridica: ciascuna impresa mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale.

L'attività cooperativa circoscritta al singolo affare garantisce - in tal modo - alla stazione appaltante di avere un'unica impresa interlocutrice, detta *mandataria*, a fronte della pluralità delle imprese *mandanti*.

Sebbene vi siano delle analogie con altre forme di collaborazione, come le *joint venture* e i consorzi, il fenomeno dell'associazione temporanea è stato regolato negli anni Sessanta con una norma ad hoc. La formula delle ATI venne introdotta con la Legge n. 613 del 1967 come mandato collettivo conferito ad una delle imprese raggruppate. Dopodiché è seguita una serie di modifiche, che non hanno - però - alterato il principio secondo cui viene lasciata piena libertà nel definire l'assetto organizzativo interno, sino alla emanazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli appalti). Successivamente tale disciplina è stata riportata senza sostanziali differenze nel Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18.4.2016, n. 50).

Con il termine «raggruppamento temporaneo» viene individuato un insieme di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta²³. Il mandato è gratuito ed irrevocabile, salvo che per giusta causa (la revoca non ha comunque effetto nei confronti della stazione appaltante), e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandatario opera in nome e per conto dei mandanti nei confronti della stazione, in maniera esclusiva e processuale, fino all'estinzione di ogni rapporto. Tuttavia, è prevista la facoltà della stazione appaltante di far valere direttamente nei confronti delle imprese mandanti le relative responsabilità.

In sintesi, le ATI (o RTI) hanno le seguenti caratteristiche:

- responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione;

²³ art. 3

- mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo designata, risultante da scrittura privata autenticata;
- gratuità del mandato;
- irrevocabilità del mandato (salvo giusta causa e, in tal caso, la sua revoca non ha in ogni caso effetto nei riguardi dell'amministrazione);
- rappresentanza anche processuale in capo al mandatario verso l'amministrazione perdurante fino all'estinzione del rapporto;
- permanere della responsabilità nei confronti dell'amministrazione a carico delle imprese mandanti.

Vengono distinte tre tipologie di collaborazione: orizzontale, verticale e mista.

Il raggruppamento orizzontale è finalizzato alla realizzazione di lavori afferenti alla medesima categoria, tra imprese aventi lo stesso livello di specializzazione richiesto nell'appalto. Viene - quindi - operata una suddivisione dell'opera in quota percentuale tra le imprese aderenti.

Nel tipo di raggruppamento verticale, invece, l'impresa mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti si occupano delle prestazioni secondarie. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento viene definita per categoria e qualifica corrispondente alla parte di opera che la stessa deve realizzare.

Infine, nel tipo misto i lavori riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporate (o secondarie) possono essere assunti da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con riferimento al quale devono essere indicate le mandanti e la mandataria. In tal modo si hanno due capogruppo: una del raggruppamento c.d. "principale" e una del raggruppamento c.d. "secondario", così da influire sul relativo regime di responsabilità.

Uno dei principi fondamentali di tale sistema di collaborazione è quello di immodificabilità soggettiva, sancito dall'articolo 13 comma 5-bis della Legge n. 109 del 1994 per i lavori pubblici, poi confermato dalla Corte di Giustizia europea nella decisione del 23 gennaio 2003 (C-57/01) e che attualmente è trasfuso per i lavori, i servizi e le forniture nell'articolo 48 del Codice dei Contratti Pubblici. La norma nega qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei dichiarati in sede di offerta. Si cerca - in tal modo - di garantire alle amministrazioni appaltatrici il pieno riconoscimento dei soggetti che contraggono con esse, "al fine precipuo di consentire un controllo preliminare e compiuto sui requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti" (art. 48).

Per concludere, si ritiene utile portare all'attenzione che, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è legittimo che le stazioni appaltanti, pur nel silenzio della

legge, limitino la possibilità di associarsi in raggruppamento da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara (AGCM, AS, 30.1.2003, n. 251). Tale provvedimento è giustificato fintanto che sussiste una precisa volontà anticoncorrenziale da parte delle imprese coinvolte. Infatti, l'AGCM lo riconosce solo come strumento atto a tutelare gli acquisti pubblici dalle inefficienze ricollegabili a possibili comportamenti collusivi delle imprese.

Considerazioni finali: confronto tra i contratti di rete e le ATI

Negli ultimi anni in termini legislativi è stata rivolta crescente attenzione allo sviluppo delle reti di impresa. È piuttosto facile dare riscontro a questa affermazione attraverso la lettura dei vari bandi/avvisi nazionali o regionali di finanza agevolata, che annoverano tra i soggetti beneficiari dei contributi le reti di impresa, alla pari di altre forme di aggregazione, magari più note e diffuse, quali ATI, consorzi, ecc.

Il D.lgs. n. 179 del 2012, che ha modificato il Codice sugli appalti, ha sancito l'ammissione alle gare pubbliche delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, assimilandole, per questo tipo di procedure, alle ATI.

Mentre le ATI risultano - però - finalizzate a vincere un unico appalto o comunque a portare a termine un unico progetto, la costituzione del contratto di rete potrebbe essere più vantaggiosa, qualora si voglia svolgere una pluralità di attività (quindi non solo la partecipazione ad una gara) in maniera consortile. Il contratto di rete - come si è visto - ha una finalità di più ampio respiro, quale l'accrescimento della competitività e la promozione di innovazione.

Le due forme di collaborazione si distinguono soprattutto sul piano applicativo: i contratti di rete prevedono la condivisione dei fattori della produzione col fine di ampliare le capacità produttive (quantitativamente o qualitativamente); nelle ATI, invece, la natura cooperativa si sostanzia nella delegazione della rappresentanza all'impresa mandataria da parte delle mandanti e nello svolgimento delle attività prevalenti e scorporate, o secondarie, senza che vi sia comunione tra le risorse dei singoli, nell'ambito di un preciso progetto, che - in genere - è materia di appalto pubblico.

Infine, è bene considerare che per le imprese retiste vi è un diverso beneficio di immagine, a seconda che si decida di costituire una rete-soggetto, una rete-contratto o un'ATI.

L'adesione ad una rete-soggetto, ossia la legittimazione di un soggetto terzo, è cosa diversa dalla sottoscrizione di un contratto (rete-contratto) o dalla partecipazione consorziata a iniziative pubbliche (ATI). Infatti, sia in termini di impegno economico (per l'apertura di un fondo patrimoniale comune) che di stabilità nel tempo, le reti-soggetto richiedono sicuramente uno sforzo maggiore rispetto alle altre due forme di collaborazione. Tuttavia, proprio perché caratterizzate da una soggettività giuridica univoca, le reti-soggetto possono dare maggior sicurezza nell'affrontare i rischi di mercato.

Operativamente si consiglia di valutare anzitutto gli obiettivi di una eventuale collaborazione, al fine di ottenere risultati vantaggiosi dalla scelta tra le forme di co-marketing strutturato appena presentate.

4.3 Proposta per lo sviluppo del co-marketing informale di canapa alimentare in Sicilia

Per poter definire una modalità informale di collaborazione tra produttori di alimenti a base di canapa siciliana, è importante anzitutto tratteggiare il campo d'azione attuale. Questo lavoro, in effetti, è stato già avviato con lo studio di fattibilità svolto da FIRAB nelle fasi iniziali del progetto DiverIMPACTS. In questa sede, si intende fare riferimento all'analisi SWOT condotta per la filiera canapicola siciliana, così da individuare gli elementi che più di altri richiedono sforzo comune, collaborazione e supporto reciproco tra gli attori.

4.3.1 Considerazioni sull'analisi SWOT

Il lavoro di ricerca svolto da FIRAB nell'ambito del progetto DiverIMPACTS ha previsto un'analisi del contesto produttivo canapicolo siciliano attraverso la metodologia SWOT. Con tale strumento sono stati messi in evidenza punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce della filiera.

Tabella 9 - Analisi SWOT della filiera canapicola siciliana

Punti di forza	Punti di debolezza
<ul style="list-style-type: none"> - La canapa gioca un ruolo importante nella diversificazione delle colture nei sistemi cerealicoli - I prodotti derivati già sviluppati e testati sono relativamente semplici - La qualità nutrizionale (contenuto in proteine, qualità dei grassi) è particolarmente apprezzabile - L'origine europea/italiana/siciliana può essere un vantaggio - La capacità potenziale per la differenziazione qualitativa vs prodotti importati 	<ul style="list-style-type: none"> - Ancora si registra una certa confusione nell'immaginario dei consumatori relativamente alla canapa (stupefacente vs alimento) => è necessario investire nella comunicazione e nell'informazione del consumatore - Ancora si registra localmente una limitata capacità di trasformazione (ma gli attori locali sono interessati ad investire) - Il coordinamento e l'orientamento strategico del settore non sono ancora strutturati
Opportunità	Minacce
<ul style="list-style-type: none"> - La cultura alimentare italiana include il consumo di olio e pasta, determinando un mercato potenziale per i derivati <i>food</i> da canapa molto ampio (sebbene olio e paste alternative rappresentino ancora l'eccezione) - Turismo (enogastronomico): interesse per i prodotti locali e di alta qualità 	<ul style="list-style-type: none"> - I paesi con una vasta produzione sono molto competitivi (Est Europa, Canada, Cina) - Il rischio di competizione vs cooperazione sul territorio - L'ampliamento delle superfici investite può portare ad incrementare la pressione degli agenti patogeni sulla coltura della canapa

Fonte: Rielaborazione propria da Antier *et al.* (2019)

Punti di forza (elementi endogeni)

Tra i punti di forza si è fatto riferimento alla *diversificazione colturale* che la canapa consente di ottenere, specie nelle aziende a indirizzo prevalentemente cerealicolo: infatti, la canapa viene posta in rotazione col grano, così da poter beneficiare delle sue capacità rinettanti. Tale aspetto rappresenta un vantaggio non soltanto in termini produttivi, grazie al rinnovamento del substrato di coltivazione che favorisce la coltura successiva, ma anche relativamente alle esternalità positive che la pratica può determinare sull'ambiente.

Nell'areale produttivo a cui si fa riferimento, sono in essere diversi studi²⁴ (condotti dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia agraria - CREA) che hanno la finalità di individuare le varietà di canapa più idonee per le specifiche condizioni pedoclimatiche: alcune aziende siciliane, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel progetto DiverIMPACTS, collaborano attualmente con l'ente, mettendo a disposizione risorse e terreni. Sarebbe interessante, per il futuro, mantenere un atteggiamento di apertura e di scambio delle informazioni tra produttori canapicoli, così da rafforzare il *know how* collettivo e rispondere in maniera pronta alle difficoltà che la coltivazione della canapa può presentare.

Nell'analisi si fa poi menzione della *relativa semplicità dei prodotti già sviluppati e testati*: questo è un vantaggio per le aziende che investono nella produzione di alimenti a base di canapa, poiché il loro mercato risulta ancora poco sviluppato. In tal senso, è ragionevole aspettarsi che - data la crescente adozione di diete salutistiche e, più in generale, di un consumo critico e informato - i prodotti *food* da canapa conosceranno nel prossimo futuro un forte incremento nella domanda. Dunque, saranno favoriti coloro che si avvieranno per questo "sentiero poco battuto".

Il progetto DiverIMPACTS ha avuto l'ambizione di rendere quanto più tangibile l'attitudine sperimentale che i gruppi operativi dovrebbero avere, attraverso la produzione e la vendita di prodotti innovativi. Questa attività auspicabilmente dovrebbe esser mantenuta in futuro, come sforzo comune per rispondere alle richieste del consumatore con un approccio d'avanguardia. Come già anticipato, attivando iniziative di co-marketing, gli attori della filiera canapicola siciliana potrebbero avvantaggiarsi della riduzione del rischio imprenditoriale connesso alla commercializzazione della nuova offerta, proprio perché ammortizzato da più unità.

²⁴ Di tali studi non è ancora possibile riportare i riferimenti bibliografici in quanto sono attualmente in via di ultimazione. Quindi, le relative evidenze scientifiche seguiranno alla chiusura dei lavori.

Un altro punto a favore della filiera canapicola siciliana è la *qualità nutrizionale* degli alimenti derivanti da canapa. Facendo riferimento in particolare alle caratteristiche chimiche dell'olio di canapa, interessa soprattutto il contenuto in acidi grassi polinsaturi, omega-3 e omega-6, e il loro rapporto (1:3). Per quanto concerne i semi e la farina, invece, si apprezza l'alto contenuto proteico. Pertanto, l'assunzione di questi prodotti risulta particolarmente utile se si intende salvaguardare la propria salute anche attraverso la dieta alimentare.

Da analisi di laboratorio su alcuni olii siciliani condotte a valere sul progetto DiverIMPACTS²⁵, ottenuti dalla lavorazione dei semi di canapa prodotti presso tre aziende siciliane a confronto con due prodotti acquisiti sul mercato, è emerso che si possono raggiungere risultati soddisfacenti in termini organolettici. Infatti, sono stati registrati valori ottimi nel contenuto degli acidi grassi polinsaturi. Si è osservato anche un livello di perossidi molto basso nel caso di uno degli olii prodotti da un'azienda regionale, risultati perseguibili investendo in macchinari e in organizzazione del sistema di produzione-conservazione-trasformazione, suggerendo di lavorare sul potenziale delle buone pratiche di lavorazione della materia prima (come l'estrazione a temperatura controllata).

L'acidità è forse il fattore che più di altri deve essere tenuto in considerazione per il futuro. Infatti, se si tiene conto del valore limite di acidità libera fissato dal *Codex Alimentarius* per l'olio extravergine d'oliva²⁶ (4 mg KOH/g di olio), gli olii di canapa siciliani testati tramite l'iniziativa del progetto DiverIMPACTS presentano valori che si rivelano sfidanti.

In generale, questi risultati possono dirsi soddisfacenti, sebbene suggeriscano la necessità di maggiori sforzi da parte delle aziende al fine di raggiungere l'*optimum*.

Tuttavia, è opportuno considerare che uno degli attori coinvolti nel progetto ha ricevuto per più anni consecutivi il riconoscimento per il suo prodotto, premiato come miglior olio di canapa a livello nazionale.

Per il futuro - quindi - sarebbe utile che le aziende virtuose e maggiormente capaci di ottenere un buon prodotto collaborino attivamente con le altre, al fine di rafforzare il potere commerciale dell'intera filiera siciliana, oltre a capire come promuovere percorsi collaborativi nella trasformazione della granella di canapa che permettano di perseguire risultati incrementali di qualità.

L'*origine del prodotto* risulta essere un altro carattere dei prodotti *food* da canapa particolarmente apprezzato, specie se in esso è possibile rintracciare un'identità territoriale. Non è difficile immaginare come in futuro, attraverso il processo di selezione varietale a cui si è fatto cenno in

²⁵ vedere Annesso II a fine capitolo

²⁶ In effetti, tale valore limite non rappresenta al momento un vincolo commerciale per l'olio di canapa, per il quale non esistono ancora dei parametri chimici di riferimento.

precedenza e con un'attenta caratterizzazione organolettica del prodotto, l'olio di canapa siciliano possa diventare un'eccellenza italiana, al pari dell'olio d'oliva.

Infatti, un prodotto assume con la tipicità una duplice funzione: da un lato, si fa strumento di mediazione per la costruzione di reti locali, che si impegnano nel definire una prassi garante del mantenimento di una qualità elevata e della conformità agli standard condivisi; dall'altro lato, consente la formazione e la diffusione di una reputazione. “In essa [nella tipicità] il prodotto inizia a farsi conoscere al di fuori dall'area nel quale è stato originato; in questo modo la sua attribuzione territoriale può essere utilizzata dagli agenti locali al fine della valorizzazione economica del prodotto e del beneficiare di una reputazione che si concretizza in una “risorsa immateriale selettiva” in quanto economicamente traducibile in una rendita divisibile solo tra gli attori della filiera (i quali contribuiscono cooperativamente alla formazione di una reputazione collettiva)” (Ciappei, 2006).

L'aumento della notorietà del prodotto ha effetti sulla dimensione economica del mercato in questione, le cui componenti sono direttamente o indirettamente connesse al processo produttivo o, ancora, collaterali ad esso (il settore turistico, per esempio).

In ultima istanza, la valorizzazione per tipicità del prodotto può determinare il coinvolgimento della popolazione locale: vengono a crearsi - infatti - degli interessi locali attorno ad un progetto comune, che favoriscono la coesione sociale e rafforzano l'identità collettiva.

Non da ultimo, la filiera canapicola siciliana potrebbe beneficiare della *differenziazione del prodotto* con altri di provenienza estera: nell'analisi di fattibilità operata nelle fasi preliminari del progetto, è stato osservato come gli olii la cui origine è ignota si collochino su fasce di prezzo più basse rispetto ad altri. Sebbene sia ancora difficile definire in quale misura tale aspetto possa giocare un ruolo sostanziale nell'affermazione dell'*hemp food* siciliano, data la relativamente recente nascita del mercato e la mancanza di precisi standard di qualità²⁷, è razionale aspettarsi che per un olio ottenuto in Sicilia il consumatore sarà disposto a pagare un prezzo equamente maggiore rispetto alla media, piuttosto che per uno di cui non si conosce l'origine geografica. Pertanto, la collaborazione tra gli attori della filiera potrebbe essere volta a favorire tale processo, attraverso la richiesta di una certificazione ufficiale o la promozione consorziata dei prodotti *food* da canapa regionali, sia orientata al mercato italiano ed europeo da ‘esportazione’ che volto all'acquisto locale da parte di turisti. In questa direzione, è anche auspicabile l'interessamento delle Agenzie pubbliche e private di promozione dell'eno-gastronomia siciliana che potrebbero dar evidenza di alimenti a base di canapa anche quale strategia di innovazione-nella-tradizione alimentare della regione.

²⁷ <https://ilfattoalimentare.it/semi-farina-olio-canapa.html>

Punti di debolezza (elementi endogeni)

Anche per i punti di debolezza è possibile rintracciare strade percorribili in modo concertato tra gli attori, così da attenuarne o eliminarne gli effetti.

Per esempio, con l'analisi SWOT si è posto in evidenza come la ancora *scarsa informazione del consumatore* in merito alla differenza della canapa industriale dalla marijuana determini un certo scetticismo nei confronti degli alimenti derivanti da tale specie vegetale. Ne consegue che il mercato di questi prodotti rimane di nicchia e poco conosciuto.

Prendendo a modello la filiera francese, che - come anticipato nel paragrafo XX - ha un assetto interprofessionale (integrazione verticale della filiera), sarebbe ragionevole ipotizzare di cooperare per promuovere una capillare campagna di comunicazione sulla natura della *Cannabis sativa* e sui benefici ottenibili dal consumo dei suoi derivati. La convergenza valoriale e operativa, auspicabilmente anche ben oltre i meri confini regionali, sarebbe particolarmente vantaggiosa in tal caso, in quanto consentirebbe di condividere le spese di investimento necessarie.

Un altro limite endogeno all'affermazione della filiera canapicola siciliana è l'ancora *scarsa capacità di trasformazione del prodotto*. Gli attori - però - si dicono disposti ad investire per il superamento di tale inefficienza.

Relativamente a questo aspetto, nel lavoro svolto da FIRAB nelle fasi precedenti, si è cercato di definire quattro diversi scenari di sviluppo (c.d. "pathways"), con l'intento di agevolare gli stakeholder del progetto nell'ampliamento delle potenzialità produttive. In particolare, per la trasformazione sono state suggerite le seguenti soluzioni:

1. un'unica piccola entità centralizzata per la trasformazione e più aziende produttrici, su una superficie totale di 100 ha
2. un'unica grande entità centralizzata per la trasformazione e più aziende produttrici, investendo una superficie totale maggiore di 100 ha
3. tanti piccoli impianti di trasformazione (processamento indipendente per ogni azienda produttrice), su una superficie totale maggiore di 100 ha
4. soggetto esterno per la trasformazione e più aziende produttrici, su una superficie totale maggiore di 100 ha.

Le dinamiche relazionali tra gli attori della filiera giocano - in questo contesto - un ruolo sostanziale, assieme alla volontà dei singoli di investire più o meno consistentemente sulla filiera canapicola. Anche in questo caso, un atteggiamento cooperativo (che potremmo considerare rappresentato dagli scenari 1, 2 e 4) favorirebbe tutti gli aderenti, sia per quanto concerne lo sforzo economico necessario

all'ampliamento delle capacità di trasformazione, sia relativamente all'incremento delle superfici investite.

La filiera canapicola francese può rappresentare ancora un valido esempio, poiché è organizzata attorno ad un'unica grande interprofessione che fa riferimento - oltre che al consorzio dei produttori - anche al consorzio dei trasformatori. La forza della canapicoltura in Francia risiede forse proprio nella presenza di un insieme centralizzato di trasformatori, ai quali i produttori si affidano: infatti, come già anticipato, sulla scala nazionale esistono sei grandi cooperative di trasformazione - le "chanvrières" - alle quali i produttori conferiscono la materia prima, sulla base di un contratto pluriennale. Chiaramente l'attuale organizzazione della filiera canapicola francese è frutto di un processo di sviluppo piuttosto lungo, che ha avuto inizio negli anni Trenta del secolo scorso. Pertanto, è sterile concepire un paragone con il contesto siciliano, che muove in questi anni i suoi primi passi. Tuttavia, questo vuole essere un semplice suggerimento di come in potenza l'accorpamento di più realtà specializzate nel processamento della materia prima possa favorire l'intero settore.

Nell'analisi SWOT viene poi posta tra i punti di debolezza la mancanza di un *coordinamento strutturato* e di un *preciso orientamento del settore* verso il mercato. Lo studio suggerisce - quindi - già nelle fasi preliminari, di intercettare e seguire una linea comune che possa favorire tutti gli stakeholder.

Opportunità (elementi esogeni)

Tra le opportunità, sono state individuate due componenti: il consumo italiano di pasta e olio, che potrebbe favorire il mercato nascente dei derivati alimentari della canapa, e il turismo, ossia in particolare l'interesse dei visitatori stranieri per i prodotti enogastronomici "Made in Italy", quindi locali e di elevata qualità.

Relativamente al primo fattore, non è scontato che i prodotti *food* da canapa trovino il favore del consumatore abituale di pasta e olio d'oliva. Il loro apprezzamento, infatti, richiede una certa apertura verso sapori "nuovi" o - comunque - non ordinari. La tradizione culinaria italiana può - tuttavia - essere un trampolino di lancio per le farine e gli olii di canapa, analogamente a quanto già avvenuto per altre materie prime, come i legumi, ormai ampiamente utilizzati nella preparazione della pasta²⁸.

²⁸ <https://ilfattoalimentare.it/pasta-di-legumi.html>

Il *turismo enogastronomico* è da sempre uno dei settori trainanti dell'economia nazionale. I prodotti italiani conoscono il favore dei visitatori stranieri, che vedono l'Italia come paese leader non soltanto per la vastità della tradizione culinaria, ma anche per la qualità delle materie prime. Non è quindi irragionevole ipotizzare per il futuro lo stesso apprezzamento per i derivati alimentari della canapa. Anche in questo caso, sarebbe utile una collaborazione fra gli attori della filiera e tra questi e gli Enti Locali, per una buona campagna di pubblicizzazione dei prodotti siciliani. Ciò consentirebbe di avere una “cassa di risonanza” più ampia e di condividere l'impegno economico necessario.

Minacce (elementi esogeni)

Il lavoro di analisi con metodologia SWOT ha fatto emergere tra le potenziali minacce per la filiera canapicola siciliana la *pressione competitiva* che altri paesi produttori possono esercitare. In particolare, si fa riferimento all'Europa dell'est, al Canada e alla Cina. Di fatto, allo stato attuale la produzione di canapa in Sicilia è stata stimata come circoscritta a 600 ettari circa (dato aggiornato al 2019), di cui circa 200 per la produzione di derivati alimentari. Le aziende che investono nella coltivazione della canapa impiegano superfici piuttosto piccole. La collaborazione tra queste potrebbe sicuramente agevolarle nel sostenere l'impatto che gli altri paesi hanno sul mercato. È ragionevole considerare di rielaborare l'offerta in forma aggregata e - inoltre - di puntare su una produzione di qualità, che in qualche modo si differenzi dagli altri prodotti in circolazione sul mercato. Quindi, sarebbe opportuno valorizzare la produzione siciliana conferendole una specifica caratterizzazione e al contempo fronteggiare il mercato in modo compatto.

Un altro aspetto che potrebbe compromettere la piena realizzazione e affermazione della filiera è il rischio di una dinamica di “*coopetition*”, ossia di quel fenomeno che vede il coesistere e alternarsi di atteggiamenti cooperativi e competitivi. Infatti, le imprese che sono impegnate in rapporti di collaborazione cercano al contempo di ottemperare agli accordi presi con i partner e di perseguire gli obiettivi interni. Inevitabilmente ciò può determinare delle frizioni. Tuttavia, la collaborazione tra canapicoltori attivata dal progetto DiverIMPACTS dovrebbe quanto più possibile evitare di incorrere in situazioni di reciproche pressioni competitive, attraverso l'individuazione di obiettivi di sviluppo comuni o di un quadro di azione abilitante per l'insieme delle aziende e mutualmente conveniente.

Infine, tra le potenziali minacce per la filiera canapicola siciliana si fa riferimento alla pressione esercitata da eventuali *agenti patogeni* sulla coltura qualora se ne amplino le superfici investite. Anche in questo caso, potrebbe giovare un approccio coeso tra l'insieme degli attori operanti sulla

canapicoltura siciliana, sia in termini pratici che teorici: l'attuale fase di sperimentazione e approfondimento scientifico promossa in seno a progetti di ricerca nazionali (v. "Unihemp") o di innovazione regionali (come "Fi.Si.Ca." e "Semincanta") potrebbe essere messa a disposizione del nucleo cooperante per rispondere in maniera più pronta ed efficace al sorgere di problemi colturali. Inoltre, si potrebbero organizzare in maniera concertata gli interventi agronomici necessari.

Considerazioni finali sull'analisi SWOT

Come richiamato, in un precedente lavoro di ricerca, condotto nell'ambito del progetto DiverIMPACTS, sono stati descritti gli interventi già avviati, aventi il fine di "sostenere lo sviluppo della canapa biologica in Sicilia, sulla base di una prima analisi delle barriere a livello di catena del valore" (Colombo *et al.*, 2020). Questi sono stati riportati nella tabella che segue, tra i punti di azione *in essere*, distinti per fase di processo. Sulla base dell'analisi SWOT precedentemente esaminata, si intende chiarire lo *status* delle attività che è necessario promuovere *in futuro*, affiancandole a quelle che sono già state avviate.

Nella seconda parte della tabella - quindi - sono riassunti i punti d'intervento che sarebbe opportuno prevedere, anche essi inquadrati secondo la fase del processo produttivo che li riguarda e nell'ottica di migliorare le capacità della filiera canapicola siciliana.

Tabella 10 - Punti di azione in essere e punti di azione che sarebbe utile attuare in futuro

Fase	Punti di azione
	IN ESSERE
Produzione agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri per la formazione e l'informazione dei produttori - Studi sulla redditività della coltura - Consulenze esterne di esperti del settore - Consultazione con terzi per l'autorizzazione all'utilizzo delle sementi aziendali e per la selezione varietale - Valutazioni della rotazione colturale e dell'inserimento della canapa - Valutazione per l'investimento in macchinari utili - Analisi per il contenuto di THC
Dalla raccolta alla distribuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'uso e dei costi degli essiccatori - Validazione di una pressa di piccole dimensioni
Coordinamento tra gli attori della filiera	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento e collaborazione tra gli attori operanti all'interno dei Gruppi Operativi di progetto
Mercato	<ul style="list-style-type: none"> - Studio del mercato, effettuato all'interno del progetto (benchmarking)

	SUGGERIMENTI PER IL FUTURO (approccio collaborativo)
Produzione agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione del <i>know how</i> e organizzazione concertata delle pratiche agronomiche da attuare (condivisione dei macchinari, acquisto del materiale, ...) - Organizzazione concertata degli interventi agronomici per rispondere alle eventuali entità patogene
Dalla raccolta alla distribuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione dei macchinari per la raccolta e programmazione di un investimento collettivo per l'acquisto di strumentazione professionale, specifica per la coltura della canapa - Investimento collettivo per migliorare le capacità di trasformazione, nonché per la ricerca di nuove nicchie di prodotto - Valorizzazione della tipicità del prodotto - Promozione di una capillare campagna di comunicazione per informare i consumatori sulla innocuità della <i>Cannabis sativa</i> e sui suoi benefici
Coordinamento tra gli attori della filiera	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione di un coordinamento strutturato e di un preciso orientamento del settore verso il mercato
Mercato	<ul style="list-style-type: none"> - Avvantaggiarsi del consumo italiano di pasta e olio, promuovendo i derivati <i>food</i> della canapa - Puntare sul turismo enogastronomico, che vede l'Italia come paese leader - Caratterizzare la produzione siciliana per rispondere alla pressione competitiva di altri paesi

Fonte: elaborazione propria

Conclusioni

Fig. 11 - Modelli di marketing cooperativo proposti (formali e informale)

Fonte: elaborazione propria

Per concludere, riteniamo che tra gli elementi emersi con l'analisi SWOT ve ne siano alcuni che più di altri richiederebbero la collaborazione tra gli attori della filiera e sono:

1. Il miglioramento delle tecnologie di raccolta (condivisione della strumentazione attualmente a disposizione e investimento collettivo per l'acquisto di macchinari più all'avanguardia);
2. I costi di investimento da sostenere per l'ampliamento delle capacità di trasformazione;
3. La risposta alla pressione competitiva che gli altri paesi produttori di canapa esercitano sul mercato, e quindi la conseguente campagna di valorizzazione e differenziazione del prodotto siciliano;
4. L'investimento nella ricerca del possibile ampliamento dell'offerta, anche attraverso la creazione di nuovi prodotti.

Oltre ai vantaggi economici che un approccio coeso può determinare, vi sono altri aspetti che ne trarrebbero giovamento. L'esperienza friulana del nascente consorzio canapicolo, di cui si è fatta menzione nel paragrafo 2.3 (pagina 19), fornisce un utile esempio di come obiettivi di natura economica possano determinare - qualora vengano perseguiti da una pluralità e non da una singola impresa - possibili effetti positivi sul territorio, grazie alla valorizzazione delle aree rurali e alla salvaguardia delle risorse naturali, in special modo del suolo. Quindi, si avrebbero benefici in termini ambientali e paesaggistici.

Nondimeno, la collaborazione (anche informale) finalizzata alla valorizzazione delle produzioni locali potrebbe rafforzare il senso di comunità e di appartenenza nella cittadinanza. Si indurrebbe in

tal modo un processo di riconoscimento delle peculiarità identitarie del territorio e allo stesso tempo si favorirebbe la costruzione di tante connessioni relazionali.

In definitiva, date le promettenti prospettive del settore, sarebbe utile il supporto della pubblica amministrazione, in particolare a livello regionale, non soltanto attraverso l'aiuto finanziario ma anche in termini promozionali, così da agevolare le aziende che stanno investendo nel settore canapicolo e facilitare l'affermazione dei prodotti *food* da canapa.

Lascia ben sperare - a tal proposito - la recente consultazione preliminare di mercato, promossa dalla Regione Sicilia e avvenuta "ai sensi dell'articolo 66 del d.lgs. n.50/2016 per l'avvio di un progetto innovativo finalizzato alla fornitura di cannabis terapeutica nella forma del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale"²⁹. L'avviso pubblico è rivolto agli operatori economici che intendono investire nella produzione e trasformazione della canapa per le finalità di ricerca nel settore medico, alimentare e veterinario.

Tale iniziativa, assieme ad altre opportunità di finanziamento pubblico dedicate alle forme di cooperazione suggerite in precedenza, dovrebbe rappresentare un incentivo nell'avviamento di una collaborazione virtuosa per la crescita della filiera canapicola siciliana.

²⁹ Avviso Pubblico è stato approvato dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-consultazione-preliminare-mercato>.

Annesso I - Esempio di un contratto agricoltore/chanvrière

CONTRAT de PRODUCTION CHANVRE PAILLE et GRAINE Récolte 2017

CAVAC (12 Boulevard Réaumur 85000 La Roche sur Yon) contractualise en son nom avec

S18925

GAEC

N° contrat :

Tél Fixe :

Tél Portable :

Email :

pour une surface de _____ Ha

Le producteur prévoit :

De stocker sa production de paille

Oui

Non

De livrer sa production de paille
(vers le stockage secondaire ou usine)

Oui

Non

Le paiement s'établit sur la base de _____ €/T pour les pailles non stockées
ou _____ €/T pour les pailles stockées en exploitation
et _____ €/T de graines brutes sèches
(voir le détail de la grille de prix en annexe du contrat).

I - CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Le chènevis doit être entier, mature à + 90% (graine marbrée et non verte) et indemne de graines étrangères pouvant être toxiques (ex : dactura...)
- Paille indemne de corps étrangers (plastique, métaux, bois, cailloux, etc) et d'herbes (Renouées persicaires, Chénopodes, Graminées)
- Humidité des bottes inférieure à 18%
- Bottes carrées haute densité respectant les caractéristiques suivantes :
Longueur : 2.40 m - largeur : 1.20 m - Hauteur max : 0.9 m - Poids : 400kg
Longueur brins max : 40cm - Ficelle blanche

II - ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR

Le producteur s'engage à respecter les engagements suivants :

- ❖ à fournir à CAVAC la totalité de la marchandise faisant l'objet du présent contrat
- ❖ à veiller particulièrement à la propreté et à la qualité de la paille récoltée, particulièrement lors du pressage, de sorte qu'aucun corps étranger ne puisse altérer la qualité pure de la paille (plastique, verre, papier, cailloux, autres cultures...) et se trouve mêlé dans les bottes.
- ❖ assurer la prestation de fanage et l'andainage sur déclenchement du technicien CAVAC au moment de la récolte (avec du matériel tel que l'andaineur mono rotor de type "toupie", le faneur et l'andaineur, l'aérofaneur ou le retourneur d'andains).
- ❖ prévenir le service technique de tout litige lié à la récolte sous les 48 heures afin qu'il puisse être pris en compte.
- ❖ à étiqueter au champ l'ensemble de ses bottes de pailles à l'aide des étiquettes envoyées par CAVAC (permettant la traçabilité de la marchandise du champ jusqu'au produit fini).

- ❖ à ne pas utiliser des produits phytosanitaires durant le cycle de la culture.
- ❖ à ne pas remplacer des prairies par une culture de chanvre.
- ❖ à respecter la législation en vigueur concernant l'apport azotée sur la culture, en effectuant un bilan prévisionnel avant l'implantation.
- ❖ à protéger après pressage leur paille des intempéries afin de conserver toutes les caractéristiques naturelles (couleur, texture, souplesse, ...) de la paille de chanvre.
 - Pour les producteurs non stockeurs non livreurs, les bottes seront regroupées par unité camion au champ ou à la ferme avant leur acheminement vers l'usine. Le producteur devra charger les bottes par ses propres moyens sur les camions.
 - Pour les producteurs non stockeurs livreurs devront livrer le plus rapidement possible leur paille. Ils devront obligatoirement peser l'ensemble de leurs bottes et fournir les doubles des bons de pesées au stockeur secondaire.
 - Les producteurs/stockeurs devront stocker la totalité de leur production chez eux, protéger leurs bottes des intempéries sous hangar à trois pans. Ils devront obligatoirement peser au minimum 10 bottes, faire parvenir le « bon de relevé de tonnage » indiquant le nombre exact de bottes ainsi que le tonnage estimé de la récolte (ticket de pesées à l'appui) avant le 01 Octobre.

III - ENGAGEMENT DE LA CAVAC

La CAVAC s'engage à :

- ❖ fournir des semences certifiées de variétés autorisées. Seules les semences certifiées des variétés inscrites à l'article R 51-81 du code de la santé publique sont autorisées à la culture en France.
- ❖ *L'utilisation de semences de ferme est strictement interdite sous peine de poursuites (lois sur les stupéfiants).*
- ❖ prodiguer tous les conseils et interventions visant à optimiser les facteurs de production et de récolte.
- ❖ engager des entreprises de travaux agricoles (ETA) qui réaliseront la récolte spécifique du chanvre (fauchage avec moissonneuse spécifique et bottelage cubique).
- ❖ à réceptionner la totalité de la production de paille agréée correspondant au contrat au rythme des besoins de CAVAC BIOMATERIAUX.
- ❖ à organiser la logistique des mouvements de paille entre producteurs, stockeurs et usine

IV - ASSURANCES

Le producteur/stockeur reste propriétaire des pailles jusqu'à leur arrivée à l'usine. A ce titre, il est responsable des pertes et des détériorations des pailles stockées chez lui et doit à ce titre s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance.

V - ECARTS AU CONTRAT ET CAS DE FORCE MAJEURE

Si le marché l'impose, le présent contrat peut faire l'objet de modifications après accord des parties concernées. Le non-respect de l'une des clauses du présent contrat pourra entraîner l'application de pénalités.

Fait à _____ Le _____
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
CAVAC

Fait à _____ Le ____ / ____ / ____
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Producteur

- Solde payé le 15 du mois suivant la livraison usine sur la base du poids réceptionné.

10€/T paille de chanvre

15€/T prime de stockage pour une garantie de stockage minimum d'un an.

Complément pour une livraison usine par le producteur lui-même de sa paille :

- de 1 à 50 km : 10€/T
- de 51 à 100 km : 15€/T
- > 101 km : 20€/T

III - DESTOCKAGE DES PAILLES

Le déstockage des pailles se fera tout au long de l'année en fonction des besoins de l'usine. Vous pouvez contacter l'usine biomatériaux (tél : 02.51.30.98.38) pour vous informer du planning prévisionnel.

IV - FRAIS DES PRESTATIONS RECOLTE

Ces frais seront déduits lors du premier règlement.

1) Fauchage et battage

Le fauchage et le battage du chanvre est déclenché par les techniciens CAVAC et sera réalisé exclusivement par des entreprises de travaux agricoles (ETA) prestataires sur la récolte de chanvre.

2) Pressage

Le pressage en bottes cubiques est déclenché par la CAVAC et sera réalisé exclusivement par les ETA prestataires sur la récolte de chanvre.

3) Tarification prestations récolte (comprenant fauche et pressage)

	Rendement <4T/ha	Rendement entre 4T/ha et 5.99T/ha	Rendement entre 6T/ha et 7.99T/ha	Rendement entre 8T/ha et 9.99T/ha	Rendement >10T/ha
Prix à l'hectare					

V - AGREAGE DES PAILLES

1) ENHERBEMENT

➤ Pré-agrèage aux champs

- Pailles partiellement valorisables : identification aux champs et pailles envoyées à l'usine. Le financement des pailles sera bloqué jusqu'au passage usine (Délai fin janvier).
- Pailles non valorisables : identification aux champs et pailles envoyées aux compostages (sans être financée).

➤ Agrèage usine

Pour les pailles partiellement valorisables, un agrèage spécifique sur l'herbe sera effectué afin de définir la quantité de pailles valorisables. Le règlement sera effectué sur cette base.

ANNEXE AU CONTRAT PRODUCTION de CHANVRE PAILLE et GRAINE Récolte 2017

I - CONDITIONS DE REMUNERATION DE LA GRAINE

Prix de base 450€/T de graines brutes sèches calculées selon le barème de conversion suivant :

Humidité à réception	Conversion en % du poids brut humide ramené aux normes	Humidité à réception	Conversion en % du poids brut humide ramené aux normes	Humidité à réception	Conversion en % du poids brut humide ramené aux normes
<8%	100	De 22.1 à 23	77.24	De 37.1 à 38	58.79
De 8.1 à 9	98.82	De 23.1 à 24	75.8	De 38.1 à 39	57.59
De 9.1 à 10	97.55	De 24.1 à 25	74.44	De 39.1 à 40	56.39
De 10.1 à 11	96.16	De 25.1 à 26	73.16	De 40.1 à 41	55.19
De 11.1 à 12	94.74	De 26.1 à 27	71.99	De 41.1 à 42	53.99
De 12.1 à 13	93.24	De 27.1 à 28	70.79	De 42.1 à 43	52.79
De 13.1 à 14	91.69	De 28.1 à 29	69.59	De 43.1 à 44	51.59
De 14.1 à 15	90.09	De 29.1 à 30	68.39	De 44.1 à 45	50.39
De 15.1 à 16	88.46	De 30.1 à 31	67.19	De 45.1 à 46	49.19
De 16.1 à 17	86.82	De 31.1 à 32	65.99	De 46.1 à 47	47.99
De 17.1 à 18	85.17	De 32.1 à 33	64.79	De 47.1 à 48	46.79
De 18.1 à 19	83.53	De 33.1 à 34	63.59	De 48.1 à 49	45.59
De 19.1 à 20	81.9	De 34.1 à 35	62.39	De 49.1 à 50	44.39
De 20.1 à 21	80.3	De 35.1 à 36	61.19	De 50.1 à 51	43.19
De 21.1 à 22	78.75	De 36.1 à 37	59.99	De 51.1 à 52	41.99

Le règlement sera effectué avec la paille

En fonction du marché et de la commercialisation de l'année, un complément de prix pourra être arbitré en fin de campagne.

II - CONDITIONS DE REMUNERATION DES PAILLES DE CHANVRE

- **Producteur non stockeur (règlement définitif le 31 octobre sous condition de retour du bon de relevé de tonnage) :**

Prix de base €/T de paille de chanvre

Complément 5€/T si la livraison est faite par le producteur auprès du stockeur secondaire

- **Producteur stockeur ferme :**

Prix de base 125€/T de paille de chanvre pour un stockage d'un an maximum

- * **Acompte le 31 octobre sous condition du retour du bon de relevé de tonnage**

- Acompte de 100€ de la tonne, le volume étant estimé à partir de la pesée des bottes (sous justificatif d'un ticket pont bascule et du retour du bon de relevé de tonnage). Sans tickets de pesée, l'acompte sera versé à hauteur de 80€/T paille de chanvre estimée.

2) DECHETS GLOBAUX

> Agréage usine

Le taux de déchets (terre, pierres ...) présent dans la paille livrée est mesuré lors du passage usine. Un bulletin d'information reprenant tous les critères qualité vous est envoyé après traitement de votre lot. Ces résultats vous étaient envoyés à titre indicatif jusqu'à la récolte 2016. A partir de la récolte 2017, elles donneront lieu à des réfections selon les conditions suivantes :

- Entre 0% et 5% de déchets globaux aucune réfaction ne sera effectuée.

- Au-dessus de 5% de déchets, une réfaction sera appliquée. Une retenue correspondant à 3 fois l'écart sera appliquée sur le poids livré.

Exemple : Taux de déchet = 7%
Réfaction retenue = Chiffre d'affaire x (3x (7-5%)) soit 6% du CA

Cette réfaction sera réalisée après passage usine et retenue sur le compte CAVAC.

VI - Inventaire

Un inventaire sera réalisé chez les producteurs/stockeurs et chez les stockeurs secondaires par CAVAC BIOMATERIAUX au mois de Juin (fin de l'exercice comptable).

Annesso II - Analisi di tre olii siciliani a confronto con due olii commerciali, svolte nell'ambito del progetto DiverIMPACTS

Descrizione olio/azienda/ località	Acidità (mg KOH/g)	Peross. (mEq/kg)	Acido oleico (% m/m)	Acido linoleico (ω6) (% m/m)	Acido γ linolenico (ω6) (% m/m)	Acido α linolenico (ω3) (% m/m)	α tocof (mg/Kg)	γ tocof. (mg/Kg)	Tocof. tot. (mg/Kg)	Biofenoli (mg/Kg)
Olio bio 1 Sicilia	4,9	4,1	21,29	52,3	1,43	11,67	85	882	967	171
Olio 2 Sicilia	9,9	18,5	18,78	54,64	1,39	12,28	41	843	884	203
Olio 3 Sicilia	8,9	8,3	19,77	53,75	1,59	11,5	81	855	966	160
Olio bio 1 provenienza italiana	2,1	14,2	14,26	56,32	0,95	16,83	49	957	1006	228
Olio bio 2 origine da Agricoltura non UE	2,5	14,7	9,18	55,05	4,29	19,43	41	1056	1097	95

Bibliografia e sitografia

- Antier C. *et al.*, 2019. *Exploring the potential of value chains for Sicilian hemp-based food products*. Nell'ambito del progetto Horizon 2020 "DiverIMPACTS"
- Baldini M. *et al.*, 2019. *Nuove indicazioni per la coltivazione della canapa in Friuli-Venezia Giulia*. Notiziario ERSA
- Bettini O., 2020. *Italian Industrial Hemp Overview 2020*. USDA - United States Department of Agriculture
- Carus M. & Sarmiento L., 2016. *The European Hemp Industry: Cultivation, processing and applications for fibres, shivs, seeds and flowers*. European Industrial Hemp Association - EIHA
- Cherubini S., Canigiani M., 1999. *Il co-marketing sportivo. Strategie di cooperazione nel mercato sportivo*. Ed. FrancoAngeli
- Cherubini S., Iasevoli G., 2000. *Co-marketing. Tipologie, potenzialità, applicazioni*. Università Ca' Foscari - Venezia, 24 Novembre 2000. Convegno "Le Tendenze del Marketing in Europa"
- Ciappei C., 2006. *La valorizzazione economica delle tipicità locali tra localismo e globalizzazione*. Firenze University Press
- Colombo L. *et al.*, 2020. *An action-research exploration of value chain development from field to consumer based on organic hempseed oil in Sicily*. Nell'ambito del progetto Horizon 2020 "DiverIMPACTS". FIRAB
- D'Arienzo, M. C., Finizia, A., Milletti, R., Oliviero R. *MANUALE DELLE RETI D'IMPRESA PER GIOVANI AGRICOLTORI - Sviluppo di strumenti e azioni per la costituzione di reti d'impresa per l'imprenditoria giovanile in agricoltura*. Ismea (2019)
- EIHA, 2018. *Report Hemp cultivation & production in Europe*.
- InterChanvre, 2017. *Plan Filière de l'interprofession du chanvre*.
- InterChanvre, 2020. *Le chanvre - Une culture «verte» incroyable*.
- Harbison J., Pekar P., 1998. *Smart Alliances. A practical guide to repeatable success*, Jossey-Bass
- Palazzolo A., 2018. TRECCANI. *Associazioni temporanee di imprese*.
- USDA, 2020. *The Status of Hemp Plant Extracts and Cannabinoids in the European Union*. United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service

- Google immagini
- [https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cannabidiol-\(compound-of-cannabis\)](https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cannabidiol-(compound-of-cannabis))
- https://agrireregionieuropa.univpm.it/it/system/files/sitecontent/article/field_content_imgs/2016-9582/viganotab2-4988.png

- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/hemp_en
-
- <https://www.franceagrimer.fr/content/download/68210/document/FICHE%20FILIERE%20CHANVRE%202022.pdf>
- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/hemp_en
- <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2013&legge=2>
- <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17507020>
- <https://www.naturasi.it>
- <https://www.biobottega.com>
- <https://ilfattoalimentare.it/semi-farina-olio-canapa.html>
- <http://www.parcopopiemontese.it/pun-dettaglio.php?id=1007>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00258/sg>
- <https://www.assocanapagroup.it>
- <https://www.federcanapa.it>
- <https://fractasativaunicanapa.wordpress.com>
- <https://www.facebook.com/AssociazioneCanapaSiciliana>
- <https://ilfattoalimentare.it/semi-farina-olio-canapa.html>
- <https://ilfattoalimentare.it/pasta-di-legumi.html>
- <https://magic-h2020.eu/download/28/publications/3280/19-03-hemp-food-and-oil-nova-session-3.pdf>
- Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Co-marketing>